

MEMORIA HISTÓRICA DE PLASENCIA Y COMARCAS 2007

UNIVERSIDAD POPULAR DE PLASENCIA
EXCMO. AYTO. DE PLASENCIA. *Concejalía de Educación y Cultura*

MEMORIA HISTÓRICA DE PLASENCIA 2007

12 ABRIL - 24 MAYO 2007

UNIVERSIDAD POPULAR DE PLASENCIA
EXCMO. AYTO. DE PLASENCIA. *Concejalía de Educación y Cultura*

ÍNDICE

JESÚS M. LÓPEZ MARTÍN	9
<i>Los lenguajes en la reconstrucción de las murallas de Plasencia</i>	
RICARDO LUENGO PACHECO	21
<i>Libros y lectores en Plasencia</i>	
PEDRO MATESANZ VERA	39
<i>La muralla de Plasencia: arqueología</i>	
MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ	53
<i>Plasencia y el Valle del Ambroz. Intelectuales, periodistas y pimentoneros a principios del S. XX</i>	
VICENTE MÉNDEZ HERNÁN JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO	61
<i>Aspectos para el estudio histórico-artístico de la imagenería exenta de la Catedral de Plasencia</i>	
ROBERTO C. MONTAÑÉS PEREIRA	103
<i>El movimiento obrero en Plasencia y su comarca</i>	
JUAN MANUEL RAMOS BERROCOSO	115
<i>Documentos inéditos del archivo diocesano de Plasencia sobre el antiguo convento de franciscanos observantes de esta ciudad</i>	
CRISTINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	137
<i>Intervención arqueológica en las obras de remodelación de la plaza de San Francisco y la calle Mira al río (Cáceres)</i>	
M.ª JOSÉ CALDERÓN FUENTES	157
<i>Retablo de San Zoilo. Iglesia de San Nicolás</i>	
PEDRO LUNA REINA. A.C.P. "PEDRO DE TREJO"	165
<i>La búsqueda de libros, documentos y artículos sobre Plasencia y su tierra. Los otros "emigrantes".</i>	
GUADALUPE MORALES HERAS	173
<i>Medidas para evitar la propagación de fiebre amarilla en Plasencia a principios del s. XIX</i>	

Impreso en España
Printed in Spain

Depósito Legal: CC-80-2008

Edita: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Diseño, maquetación, impresión y encuadernación:

gráficas rozalén, s.l.

C/. López Báez de Herrero, 9. Bajo
10600 Plasencia
Tlf. 927 42 29 29
www.rozalen.es
graficas@rozalen.es

Méndez Hernán, V., & Ramos Rubio, J. A. (2008). Aspectos para el estudio histórico-artístico de la imaginería exenta de la catedral de Plasencia. En Memoria histórica de Plasencia 2007 (pp. 61–102). Plasencia, España: Universidad Popular y Ayuntamiento de Plasencia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18008089>

ASPECTOS PARA EL ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IMAGINERÍA EXENTA DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN Y JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO

1. IMAGINERÍA MEDIEVAL

El ámbito cronológico de nuestro estudio tiene marcado como límite histórico inicial la instauración de la Diócesis de Plasencia a fines del siglo XII (1189) y abarcaremos hasta el siglo XIX, período cronológico extenso en el que se circunscriben los aspectos que abordaremos sobre la imaginería exenta existente en la catedral de Plasencia. En relación al estudio de las imágenes más arcaicas existentes en la Catedral, por supuesto, no hemos olvidado la reconquista y repoblación de los territorios musulmanes por parte de los ejércitos cristianos, por su enorme importancia en nuestro estudio, ya que el arte cristiano del momento está marcado por la empresa reconquistadora, enlazando directamente con la construcción de iglesias y la introducción en las mismas del arte mueble, así como la llegada a Plasencia de algunas obras que acompañaba a los ejércitos cristianos en sus campañas militares.

El primer arte mueble existente en Plasencia corresponde al siglo XIII, tardorrománico, formas de tradición románica en las que observamos los nuevos aires del estilo gótico. Cuando en el resto de los territorios españoles se está operando un pleno arte gótico.

Es manifiesto que el arte popular románico prolonga los mismos esquemas compositivos hasta el pleno gótico. No obstante, el catálogo de obras que ofrecemos contiene algunas obras plenamente románicas, procedentes de otros puntos ajenos a la Diócesis placentina, traídas a la misma por las tropas cristianas con la reconquista o por otros cauces muy distintos (ej. como piezas personales de algunos obispos procedentes de otras provincias en su llegada a Plasencia¹⁸), procedentes de talleres artísticos foráneos o las realizadas por artistas llegados de otras latitudes en el territorio extremeño y, de otra, aquellas que surgen en los talleres artísticos locales, ejecutadas por artistas residentes en el territorio de la Diócesis.

La fundación de la ciudad de Plasencia se realiza sobre un cerro junto al río Jerte. Al año siguiente, el rey da a Plasencia su Privilegio Fundacional¹⁹ en donde señala los límites

18 RAMOS RUBIO, J. A.: "Aproximación al estudio de la imaginería mariana del Palacio Episcopal de Plasencia". *Rev. Alcántara*. Excm. Diputación Provincial de Cáceres, núm. 20, Cáceres, 1990, pp. 111-117. Sobre la procedencia de los obispos extremeños véase el estudio de MARTÍN MARTÍN, J.L.: "Los obispos de Extremadura en la Edad Media". R.E.E. XLVII, núm. I. Badajoz, 1991, pp. 66-98.

19 A. C. P., legajo 29, núm. 14.

caldes de Jaraíz y Aldeanueva de la Vera, de la Sociedad San Isidro de Murcia, y consta que Cuacos designó también a sus comisionados, que no acudieron por causa del mal tiempo.

Diversas intervenciones defienden la necesidad de actuar ante la crisis desatada por semejante abuso. Sánchez Recio estima conveniente organizar una federación de sindicatos locales, no sin antes lamentar en su disertación el escaso desarrollo en la provincia de las "tendencias sociales agrarias", en contraste con las numerosas y eficientes sindicaciones de esta naturaleza que funcionaban en Italia y Gran Bretaña. Aboga por la creación de un gran sindicato regional que sirviera de salvaguardia para los intereses de los pimentoneros, así como el nombramiento de una comisión que gestionara ante el Gobierno lo acordado en la asamblea. La propuesta levantó gran entusiasmo entre los congregados.

El 25 de noviembre salía para Madrid dicha comisión, encabezada por los pimentoneros aldeanovenses Máximo Sánchez Recio y Víctor Masides. Al día siguiente fueron recibidos por el Inspector General de Sanidad Interior, Eloy Bejarano, amigo personal de Sánchez Recio y natural, como él, de Zarza de Granadilla, y mantuvieron una entrevista con el Ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, que se mostró muy receptivo a la propuesta de combatir la adulteración del pimentón. El día 27, en el Congreso de los Diputados, hablaron con los representantes en Cortes por Extremadura, el marqués de Mirabel, Juan Muñoz Chaves y Laureano García-Camisón Domínguez. El 22 de diciembre de 1908 firmaba el rey un decreto sobre higiene de los alimentos que incluía el producto denominado pimentón, obtenido exclusivamente a partir del fruto seco y pulverizado del pimiento rojo.

* * *

Los testimonios referidos en las páginas anteriores distan años luz de la caracterización del extremeño como paradigma redivivo de la abulia, la desidia y el atraso. Tampoco la pereza y la indolencia que nos procuraron fama de ignorantes; o el fatalismo y la falta de ideales aludidos por los defensores de un trasnochado regionalismo, rayano en la melancolía, me parecen características genuinas de las gentes que poblaban estos territorios. Ahí quedan para demostrarlo, en calidad de huella indeleble, las inquietudes, las esperanzas y los proyectos colectivos que se fraguaron o hicieron realidad a principios de la pasada centuria y que apuntaban en sentido contrario al impuesto por la tradición. Algo bien distinto es que las rémoras del pasado impidieran la culminación de las iniciativas de progreso que concibieron los regeneracionistas, cuyo empeño por cambiar las cosas encontró enorme respaldo entre el pueblo, pero abierto rechazo del caciquismo dominante en aquella época, en la cima de su patética historia.

ASPECTOS PARA EL ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IMAGINERÍA EXENTA DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN Y JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO

1. IMAGINERÍA MEDIEVAL

El ámbito cronológico de nuestro estudio tiene marcado como límite histórico inicial la instauración de la Diócesis de Plasencia a fines del siglo XII (1189) y abarcaremos hasta el siglo XIX, período cronológico extenso en el que se circunscriben los aspectos que abordaremos sobre la imaginería exenta existente en la catedral de Plasencia. En relación al estudio de las imágenes más arcaicas existentes en la Catedral, por supuesto, no hemos olvidado la reconquista y repoblación de los territorios musulmanes por parte de los ejércitos cristianos, por su enorme importancia en nuestro estudio, ya que el arte cristiano del momento está marcado por la empresa reconquistadora, enlazando directamente con la construcción de iglesias y la introducción en las mismas del arte mueble, así como la llegada a Plasencia de algunas obras que acompañaba a los ejércitos cristianos en sus campañas militares.

El primer arte mueble existente en Plasencia corresponde al siglo XIII, tardorrománico, formas de tradición románica en las que observamos los nuevos aires del estilo gótico. Cuando en el resto de los territorios españoles se está operando un pleno arte gótico.

Es manifiesto que el arte popular románico prolonga los mismos esquemas compositivos hasta el pleno gótico. No obstante, el catálogo de obras que ofrecemos contiene algunas obras plenamente románicas, procedentes de otros puntos ajenos a la Diócesis placentina, traídas a la misma por las tropas cristianas con la reconquista o por otros cauces muy distintos (ej. como piezas personales de algunos obispos procedentes de otras provincias en su llegada a Plasencia¹⁸), procedentes de talleres artísticos foráneos o las realizadas por artistas llegados de otras latitudes en el territorio extremeño y, de otra, aquellas que surgen en los talleres artísticos locales, ejecutadas por artistas residentes en el territorio de la Diócesis.

La fundación de la ciudad de Plasencia se realiza sobre un cerro junto al río Jerte. Al año siguiente, el rey da a Plasencia su Privilegio Fundacional¹⁹ en donde señala los límites

18 RAMOS RUBIO, J. A.: "Aproximación al estudio de la imaginería mariana del Palacio Episcopal de Plasencia". *Rev. Alcántara*, Excmo. Diputación Provincial de Cáceres, núm. 20, Cáceres, 1990, pp. 111-117. Sobre la procedencia de los obispos extremeños véase el estudio de MARTÍN MARTÍN, J.L.: "Los obispos de Extremadura en la Edad Media". R.E.E. XLVII, núm. I. Badajoz, 1991, pp. 66-98.

19 A. C. P., legajo 29, núm. 14.

del alfoz placentino²⁰ mermando el abulense y el poder de la ciudad sobre él en virtud de la cláusula "*ut de eis in eis quidquid voluerint faciant*", y en donde aparece el término que dio origen al de la ciudad, "*placeat*"²¹. La aparición de los lugares más próximos a Plasencia debió ser correlativa, casi coetánea a la propia Ciudad. Se fueron constituyendo poblados Valle arriba, en el curso ascendente del río Xerit, como Asperilla, Ojalvo, Peñahorcada, Navaconcejo, etc., se irían asentando castellanos en estos núcleos aorillados al río. Los montañeses procedentes del reino de León, menos numerosos, se reparten los altos bordes de las dos laderas (Piornal, El Torno, etc...). Los castellanos de la hondonada desarrollaron como actividad primordial la agricultura. Los leoneses se dedicaron al pastoreo.

El proceso repoblador no es uniforme en todo el alfoz placentino. Se presenta como irregular, de lenta progresión. Podemos afirmar, acaso por la preexistencia de núcleos pequeños, que fue la del Valle la Sexmería la más habitada y desarrollada. Como carecemos de fuentes que nos permitan reconstruir la situación poblacional y su evolución durante la Baja Edad Media, una obra informativa importante nos la proporciona Paredes en su monografía sobre los Zúñiga²², el cual hace alusión a la bula de Inocencio IV, por la que se confirman los estatutos de la catedral placentina. Allí se expresan pueblos con iglesias en el año 1254²³. Hemos de citar el incremento de población a lo largo del siglo XIV en la mayoría de las localidades de la Diócesis placentina, según se iban consolidando los territorios. El componente hebreo fue substancial en este aumento poblacional, sobre todo en algunas localidades del Valle del Jerte, al igual que en otras de la Vera y Transierra²⁴.

Curiosamente, en lo lingüístico, el habla de los núcleos ribereños se manifiesta castellanizada, dentro de su marco extremeño. Pero, la modalidad expresiva de los pueblos

20 SANTOS CANALEJO, E. C.: *Historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histórico: la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos*. Cáceres, 1986, p. 42. Este alfoz se extendía por el sur, atravesando el río Tajo hasta el río Almonte, por el Este y Noroeste, hasta el Tormes, Piedrabita y Garganta de Chilla en el Tiétar, y limitaba con el de Coria por el Oeste. Exceptuamos los castillos de Albalá y Montfragüe.

21 El 4 de diciembre de 1186, Alfonso VIII concede al obispo de Burgos el monasterio de Cervatos a cambio del de Santa Eufemia de Corzuelos, carta hecha en Plasencia: "*Facta carta apud Placentiam*". Es la primera vez que aparece el nombre de Plasencia en un documento. El rey nos explica el cambio del nombre de "Ambroz" por el de "Plasencia". Manuscrito de Correa y Roldán (escrito en 1579, impreso en 1627).

22 PAREDES: "Los Zúñiga, señores de Plasencia". *Revista de Extremadura*, año VI. Badajoz, 1904, pp. 438-446.

23 Vid. FERNANDEZ, Fr. A.: ALONSO FERNÁNDEZ, Fr.: *Historia y Anales de la ciudad y obispado de Plasencia*. 3 Tomos (fotocopias), Cáceres, 1952. T.C. Reedición por el Ayuntamiento de Plasencia. 2001. (ed. 1952, pp. 47 y 48). Manuscrito de Juan Correa y Roldán (incluido en *Historias placentinas inéditas*, de Domingo Sánchez Loro, Cáceres, 1983). Manuscrito de Ascensio Morales (en *Historias placentinas inéditas*, op. cit., p. 128). Manuscrito capellán Barrio y Rufo (en op. cit., pp. 387 y 388).

24 FLORES DEL MANZANO, F.: *Historia de una comarca altoextremeña: El Valle del Jerte*. Institución Cultural "El Brocense". Cáceres, 1985, p. 40.

serranos delata su origen leonés. Son los únicos de la Sierra de Gredos que ofrecen unas características dialectales equiparables a los habitantes del distrito cauriense, repoblados por leoneses también. El aislamiento de los municipios serranos y la mayor cerrazón de las estructuras sociales, propio del sistema de vida pastoril, han ayudado a mantener hasta hoy los rasgos del dialecto extremeño-leonés, así como los rasgos celtas de la raza leonesa, que se ubicó en estos poblados pastoriles aún hoy podemos rastrearla²⁵.

El Obispado de Plasencia se crea el 13 de marzo de 1188²⁶ por Clemente III, confirmando al año siguiente con jurisdicción sobre Trujillo, Medellín, Montfragüe y Santa Cruz²⁷. Dependiendo del metropolitano de Santiago de Compostela²⁸. Toledo pretendió ser el metropolitano de Plasencia, entablado litigios con Santiago a juzgar por los Breves de Inocencio III (1204) y Gregorio IX (1339), en donde se nombran delegados que dirimieran el asunto²⁹. Plasencia volverá a caer en manos almohades tras la derrota de Alarcos en 1195³⁰. Alfonso VIII recuperó Plasencia definitivamente el 15 de agosto de 1196³¹. El resto de las localidades pertenecientes a la diócesis placentina irán reconquistándose paulatinamente.

Los términos de la Diócesis por el Sur quedaron ya delimitados en la Bula fundacional: "*con Diócesis suficiente erigimos en Iglesia Catedral (la placentina) y con villas, que para su jurisdicción canónica le han sido señaladas; las que se designan en el presente escrito a saber: Trujillo, Medellín, Monsfragorum y Santa Cruz con todas sus pertenencias*". Los del Norte se determinan en la Bula de Honorio III, en el año 1218³², donde a

25 FLORES DEL MANZANO, F.: *Contribución a la Dialectología Extremeña*. Publicaciones Universidad Complutense, Madrid, 1982.

26 Privilegio de Alfonso VIII, concediendo a don Pedro Arcediano de Plasencia y Arcipreste de Avila, una presa en el río Jerte y la iglesia antigua con sus pertenencias, que se había hallado existente al tiempo de la conquista. Fecha en Plasencia, era 1226, correspondiente al año 1188, 3 idus marzo. Privilegios. Legajo I. Archivo Municipal de Plasencia.

27 La Bula original de la erección de la Iglesia placentina no se halla, sino inserta en otra del papa Honorio III, en la que confirma la dicha erección a petición del rey Fernando III, 18-diciembre-1222. A. C. P., legajo II, doc. 2.

28 Según se comprueba en una Bula del Papa Clemente III (28 de junio de 1188).

29 Mss. de la Biblioteca Nacional, núm. 13074, fols. 151-155. Cit. SANTOS CANALEJO, E. C.: *El siglo XV en Plasencia y su tierra*. Cáceres, 1981, p. 31. Por el Concordato de 1851 quedó agregada a la Archidiócesis de Toledo.

30 GONZÁLEZ, J.: *El Reino de Castilla en época de Alfonso VIII*, op. cit., p. 974. SANCHEZ ALBORNOZ, C.: *La España musulmana según los autores islámicos y cristianos medievales*. Madrid, 1974, ed. p. 334.

31 GONZÁLEZ, J. *Ibidem*, p. 976. Este autor considera que en 1208 se otorga Fuero a la ciudad. No obstante, estamos más de acuerdo con García Ulecia que nos ofrece una fecha anterior, en 1196, tras la reconquista definitiva. GARCIA ULECIA, A.: *Los factores de la diferenciación entre las personas en los Fueros de la Extremadura castellano-leonesa*. Sevilla, 1975, p. 19. Ya aparecen mencionadas en el Fuero (núm. 704) las parroquias de San Salvador, San Pedro, San Vicente, San Martín y San Nicolás.

32 Bula del Papa Honorio III, por la que confirma al obispo de Plasencia las iglesias del término de Béjar. Roma, 16 de diciembre de 1218.

lo señalado se añade la pertenencia de Béjar y su partido contra la pretensión del Obispado de Ávila³³.

En la llamada *Bula Fundamental*, concedida por Inocencio IV, en 1254, se determina lo referente a personal, disciplina, administración de rentas y demás temas relacionados con la Iglesia placentina³⁴. Las unidades administrativas existentes fueron los concejos de realengo y los señoríos. En éstos las órdenes militares organizaron la tierra en partidos o en provincias. La Iglesia seguía organizándose territorialmente superando a la división territorial civil, siendo con frecuencia punto de referencia para describir el territorio extremeño³⁵.

Por otro lado, el régimen jurídico de los municipios está contenido en los fueros y cartas-pueblas concedidos por el rey o el señor, también cabe citar los estatutos y las concordias³⁶. Los fueros otorgados a los concejos castellanos y leoneses entre los siglos XI y XIII son una fuente de gran importancia para el conocimiento de la producción agrícola, ganadera y artesanal, actividades frecuentes en la Plasencia medieval³⁷. El modelo de constitución municipal predominante en los municipios de la Diócesis placentina es el de las "ciudades fronterizas", concejos que surgen al Sur del Duero, organizándose esencialmente en dos células o unidades territoriales: la villa o zona intramuros y el término³⁸. Al desaparecer el peligro musulmán y con el enriquecimiento de los patrimonios solariegos, la población comienza a abandonar la zona intramuros y rebasa la cerca de murallas, levantando edificios en torno a lugar de celebración del mercado de ganados o agrario en

33 Fueron de Plasencia el Barco de Avila y Piedrahita. El Pontífice reinante decretó que Béjar y su partido fueron de Plasencia y estas otras localidades de Avila, El que promovió la primera competencia contra el Obispo de Avila fue don Domingo (1214-1231), natural de Béjar; la segunda don Adán (1232-1264), a el cual se deben los Estatutos que rigieron muchos años en ella. *Guía Eclesiástica del Obispado de Plasencia*, Salamanca, abril de 1924, p. 10.

34 Bula de Inocencio IV, dada en Roma el 10 de mayo de 1254. A. C. P., legajo II, documento 6.

35 Vid. PALACIOS MARTIN, B.: *El largo proceso histórico de Extremadura*. En *EXTREMADURA Y AMERICA*. Madrid, 1990, p.42.

36 Vid. BENAVIDES CHECA, J.: *El Fuero de Plasencia*. Roma, 1896. GUTIERREZ CUADRADO, J.: *Fuero de Béjar*. Salamanca, 1974. LLABRES, G.: "Fuero que dio a la ciudad de Trujillo don Alfonso X en 1256". *Rev. de Extremadura*. Badajoz, 1901, pp. 489-496. LUMBRETERAS VALIENTE, P.: *Los Fueros municipales de Cáceres. Su Derecho público*. Madrid, 1974 (Tesis Doctoral). *Los Fueros municipales de Cáceres. Su Derecho privado*. Cáceres, 1990. MAJADA NEILA, J.: *Fuero de Plasencia*. Salamanca, 1986. MARTIN LAZARO, A.: *Fuero castellano de Béjar*. Madrid, 1925. MUÑOZ Y ROMERO, T.: *Colección de Fueros y Cartas-Pueblas de España*. R. A. de la Historia. Madrid, 1852. ULLOA Y GOLFIN, P. de: *Fueros y privilegios de Cáceres*. Madrid, 1675. VAQUERO RAMIREZ, M. del T.: *El Fuero de Plasencia*. 2 Tomos, Salamanca, 1987-1990.

37 MARTIN RODRIGUEZ, J.L.: *Evolución económica de la Península Ibérica en la Edad Media*. Barcelona, 1976, p. 111. Cit. por CLEMENTE RAMOS, J.: *La sociedad en el Fuero de Cáceres (siglo XIII)*. Cáceres, 1990, p. 9. MARTIN MARTIN, J.L.: "Los Fueros de la Transierra. Posibilidades y limitaciones en la utilización de una fuente histórica". *Estudios en memoria del prof. don Salvador de Moxó*, I, Univ. Complutense de Madrid, 1982, pp. 691-706.

38 Vid. CARLE, M. del C.: *Del concejo medieval castellano-leonés*. Buenos Aires, 1968. GAUTIER DALCHE, J.: *Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media*. Madrid, 1979.

el arrabal en que se vendían los excedentes de los dominios y a los que acudían buhoneros y artesanos que acabaron por establecerse allí de forma permanente, a estos núcleos se los denominó *burgos*. El centro cívico medieval, sito en la villa intramuros, pasará a la "ciudad nueva", configurándose así la Plaza.

La expansión demográfica es importante para los intereses políticos y militares de los reyes, que sólo podían prosperar mediante un adecuado poblamiento de las regiones conquistadas. De esta manera, se afirman algunas ciudades como Plasencia, Cáceres y Trujillo³⁹.

Por lo general, el aumento notable de población lleva aparejado un incremento de los Propios del concejo; es decir, la Ciudad ampliaba sus tierras: "*A medida que aumentaba el vecindario de las aldeas, aumentaba también las necesidades de sus habitantes, que pedían para dehesa boyal terrenos, aumento de la ganadería, o para dedicarlas a labores o riegos. Hoy se observa que los pueblos que han tenido antiguamente mayor número de vecinos, son los que poseen más Propios*"⁴⁰.

Existía una intensa estratificación social: los privilegiados y los sectores populares y marginales⁴¹. En las ciudades vivían señores, campesinos⁴², clérigos, mendigos, pero el grupo más numeroso y representativo en la Plasencia de la Baja Edad Media eran los burgueses⁴³, la población que se dedicaba a la artesanía y al comercio, y que realizaba sus actividades a la vista del público en pequeños talleres que les servían a la vez como tiendas. Todos los que trabajaban en un mismo oficio se agrupaban en calles y se organizaban en corporaciones o gremios, asociaciones que se encargaban de reglamentar la duración del trabajo, de fijar los salarios y de velar por la calidad del producto y la estabilidad de los precios. Podemos decir que el crecimiento demográfico aportó la población a estas ciudades, los excedentes agrarios les proporcionaron los medios de subsistencia, la creciente demanda de productos artesanales hizo posible su actividad productiva y el desarrollo

39 ANDRES ORDAX, S.: "Arte y Urbanismo en Plasencia en la Edad Media". *Norba-Arte*, VII, Cáceres, 1987, p. 51.

40 *Memoria sobre los bienes pertenecientes al Sexmo de Plasencia*. Talleres E. Pinto. Plasencia, 1888, p. 5.

41 Vid. VILLAR GARCIA, L.M.: *La Extremadura castellano-leonesa: guerreros, clérigos y campesinos (711-1252)*. Valladolid, 1986.

42 Los campesinos se hallaban sujetos a tributaciones provenientes de distintas esferas: del Rey, de la Ciudad, de la Iglesia (diezmos). Los diezmos suponían un considerable debilitamiento de los ingresos agrícolas: restar 10% de la producción en bruto. No todo iba al clero; las tercias pasaban a las arcas reales.

43 En las fuentes literarias castellanas aparecen los términos "burgo" o "burgués", como en *Vida de San Millán* (Bibl. Aut. Esp., LVII, p. 76) y en *Los Milagros de Ntra. Sra.* (Ed. Solalinde, op. cit., p. 146), de Berceo; en el *Libro de Apolonio* (Bibl. Aut. Esp., LVII, p. 386); y en el *Libro de Buen Amor* (Ed. Cejador, II, op. cit., p. 292). En el siglo XV también aparecen estos términos en el *Victorial o Crónica de don Pero Niño* (Ed. Carriazo, II, Madrid, 1989, p. 271).

comercial les dio una función específica⁴⁴. No podemos olvidar a dos grupos minoritarios: los mudéjares y los judíos. En la mayoría de los casos, se proyectó hacia ellos un sentimiento adverso por la diferencia religiosa. Entre estos dos grupos existen notables diferencias, el pueblo judío es mayoritario y participan más activamente en funciones municipales por su capacidad en los asuntos financieros y su disponibilidad para la actividad fiscal, además, sus conocimientos médicos eran muy estimados⁴⁵. Fueron expulsados según orden firmada por los RR. Católicos en Granada el 31 de marzo de 1492⁴⁶. Los mudéjares, también contribuyeron en la producción artesanal y en la comercialización, sus derechos estaban protegidos por su dependencia personal con el rey, aunque para el disfrute de los mismos debían de pagar algunos tributos.

Los grupos privilegiados, participantes de empresas militares, poseían grandes propiedades y obtuvieron derechos jurisdiccionales por parte de la Corona y acapararon en sus manos muchos privilegios⁴⁷. Este grupo de los privilegiados constituía la clase dominante de la vida económica y administrativa, formando oligarquías en Plasencia⁴⁸.

La más reciente de las provincias eclesiásticas creadas en Extremadura es la Diócesis de Plasencia. Los orígenes y expansión del cristianismo en nuestra región se remontan a principios del siglo III⁴⁹, fecha en la cual quedaría constituida la Provincia Metropolitana de Lusitania, con capital en Augusta Emérita (Mérida), la primera junto con León-Astorga

44 Es obra obligada de consulta VALDEAVELLANO, L. G. de: *Orígenes de la Burguesía en la España Medieval*. Madrid, 1991.

45 Según Lacave, a finales del siglo XIII habría en Extremadura una docena de juderías, entre las que sobresalían la de Plasencia, Cáceres, Trujillo, Badajoz y Mérida. En estas ciudades existían dos grupos: los judíos influyentes, dedicados a los préstamos, grandes administradores y hombres de cultura; por otro lado, la masa de artesanos humildes que disponían de alguna tierra y ejercían un oficio. LACAVE, J.L.: "Los judíos en Extremadura antes del siglo XV". *Actas de las Jornadas de Estudios Sefardíes*. Unex, Cáceres, 1981, pp. 206 y 208. Vid. BEINART, H.: *Trujillo, a jewish community in Extremadura on the eve of the expulsion from Spain*. Jerusalem, 1980. FERNANDEZ NIEVA, J.: "Judíos y judaizantes en la Baja Extremadura". *Actas de las Jornadas de Estudios Sefardíes*. Cáceres, 1981, p. 255.

46 SUÁREZ FERNANDEZ, L.: *Documentos acerca de la expulsión de los judíos*. Valladolid, 1964, p. 116.

47 BO, A., y CARLE, M. del C.: "Cuando empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas". *Cuadernos de Historia de España*, IV. Buenos Aires, 1948, pp. 114-124.

48 Son muy interesantes las obras de CLEMENTE RAMOS, J.: *Estructuras señoriales castellano-leonesas. El Realengo (siglos XI-XIII)*. Salamanca, 1989. GARCIA OLIVA, M.D.: *Organización económica y social del concejo de Cáceres y su tierra en la Baja Edad Media*. Cáceres, 1990. SANTOS CANALEJO, E.C.: *El siglo XV en Plasencia y su tierra*. Cáceres, 1981. *La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histórico*. Cáceres, 1986. SÁNCHEZ RUBIO, M.: *La actividad económica del Concejo de Trujillo a través de sus Ordenanzas Municipales (siglo XVI)*. Memoria de Licenciatura, Cáceres, 1980.

49 BLAZQUEZ, A.: "Posible origen africano del cristianismo español", en A.E.Arq., XXX-L (Madrid, 1967), p. 115. Tenemos constancia de la presencia en Lusitania del obispo Marcial (hacia el año 255), en la Sede de Mérida, según el testimonio de la carta de San Ciriaco, obispo de Cartago, dirigida a las iglesias de León, Astorga y Mérida, sobre el caso de los obispos libeláticos, CAMACHO MACIAS, A.: "La sede emeritense y su proyección histórica". *Historia de la Baja Extremadura*, tomo I, Badajoz, 1986, p. 233.

de que se tiene noticia en España⁵⁰. Por tanto, es en Mérida donde se origina y se extiende el cristianismo a toda la actual región extremeña por medio de sus vías de comunicación⁵¹.

Las manifestaciones medievales existentes en la Catedral de Plasencia muestran como tipificados, unos esquemas devocionales e históricos, que proyectan a su vez manifestaciones análogas para la comprensión del fenómeno religioso. Ejemplo de ellos son las relaciones existentes entre las imágenes de María y las Ordenes Militares, la principal fuerza cristiana⁵². Son creaciones de un arte, cronológico y espacialmente fronterizo, sin grandes exigencias estéticas como correspondía a la mentalidad de sus devotos: soldados y campesinos, colonos de las feraces tierras de la Extremadura Leonesa. Con ellos llegarían imagineros poco cualificados, prestos a llenar el vacío icónico de su nueva tierra, cuando no traerían sus entrañables imágenes protectoras, rudas como ellos mismos. No obstante, tenemos en la Catedral de Plasencia obras de notable calidad artística como es el caso de la *Virgen del Sagrario* de la Catedral de Plasencia, de madera con revestimiento de chapas de plata, culminación de las Vírgenes Madres en Extremadura, es "una de las mejores réplicas de la Virgen de la Sede, de la Catedral de Sevilla"⁵³, reflejando el esquema compositivo que muestran las imágenes de la Virgen en las viñetas de las *Cantigas* de Alfonso X⁵⁴. Obra fechable en la segunda mitad del siglo XIII.

La escultura acusa más que la arquitectura una condición perecedera debida a la renovación cultural y las desapariciones ocasionadas por diferentes circunstancias históricas. Son escasos los ejemplos escultóricos monumentales medievales, pues apenas se

50 El documento más antiguo referido a la iglesia emeritense es la Carta 67 del Obispo de Cartago, op. cit. Es anterior al año 258, fecha del martirio de su autor San Cipriano. Vid. CAMACHO MACIAS, A., op. cit, p. 233.

A mediados del siglo III tenemos la presencia en Mérida del obispo Marcial, encargado de una comunidad cristiana jerárquicamente organizada (obispo, presbíteros, diáconos) con cementerios y rito funerario propio. SÁNCHEZ SALOR, E.: "Mérida, metrópolis religiosa en época visigótica", *Hispania Antiqua*, t. V, Valladolid, 1975, pp. 135-150. "Orígenes del cristianismo en Lusitania". *Actas Jornadas sobre las Manifestaciones en la Lusitania*. Cáceres, 1986, pp. 68-84. Una fuente importantísima serán las *Vitae Patrum Emeritensium*, según las cuales sus sepulcros eran venerados por el pueblo de Mérida y en ellos se realizaban milagros. Documento anónimo excepcional escrito en Mérida hacia el año 630. GARVIN, J.: *The Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium*. Washington Catholic University of America Press, 1946, p. 428. Conocemos varias estelas funerarias cristianas de mediados del siglo IV gracias al Corpus de VIVES, J.: *Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda*. C.S.I.C., Barcelona, 1969, inscripciones 18 (año 381) y 19 (388).

51 En el año 303, con las persecuciones de Diocleciano conocemos los nombres de muchos mártires: Eulalia, Lucrecia, etc... FABRERA, A.: *Pasionario Hispánico*, t. II, n. 9, p. 48, cit. por GARCIA, C.: *El culto a los santos en la España Romana y Visigoda*. Madrid, 1967, p. 16. Las inscripciones sepulcrales localizadas en las vías de comunicación desde Mérida hacia otras ciudades del Imperio, también nos manifiestan una amplia expansión. VIVES, J.: op. cit. En muchas villas extremeñas han aparecido varias lápidas del siglo III, de libertos y comerciantes procedentes de Antioquía o de Asia, que marcan una notable inmigración oriental hacia Lusitania, la vía seguida por el Cristianismo. CARDALLIAGUET QUIRANT, M.: *Historia de Extremadura*. Badajoz, 1988, p. 54.

52 BULLON DE MENDOZA, A.: *Las Ordenes Militares en tierra de Extremadura*. Mérida, 1959, p. 60.

53 SPENCER COOK-GUDIOL RICART.: *Pintura e imaginaria*. ARS HISPANIAE, vol. VI. Madrid, 1950, p. 389.

54 GUERRERO LOVILLO, J.: *Las cantigas. Estudio arqueológico de sus miniaturas*. Madrid, 1949, p. 271.

incorpora una ilustración iconográfica a los edificios, podemos citar un San Miguel con la balanza, en el ángulo septentrional del hastial de la Catedral de Plasencia. Más ejemplos escultóricos se conservan en el interior de la Catedral.

Virgen con libro

Hasta hace algunos años, se conservaba esta imagen de Ntra. Sra. (59 x 26 x 28 cms.) en una casa particular de la localidad de Collado en la comarca de la Vera. En la actualidad está en el Museo de la S.I.C. de Plasencia, por razones de seguridad y por donación de los particulares. En el pueblo era conocida esta bella efigie como Santa Marina⁵⁵.

Se nos ofrece, esta escultura en madera policromada de Ntra. Sra., de pie con un libro en la mano izquierda y, con la diestra bendice. Nos encontramos ante una representación aislada de la Virgen, una figura devocional, meditando Ntra. Sra. el libro que tiene cerrado, simbolizando las profecías que se cumplieron en Ella y en su Hijo⁵⁶.

Cubre la cabeza con un velo, simbólico de la sabiduría, permitiendo ver sus negros y largos cabellos; sobre el velo se dispone la corona mayestática de reina, adornada con unos florones formados por cinco pétalos en torno a un círculo central, que son semejantes a los que porta la efigie del Niño que lleva en sus brazos Ntra. Sra. de la Luz, sita en la iglesia de San Francisco, en Trujillo. La Virgen de Collado viste túnica ceñida al cuerpo por un cinturón alto, signo de una época medieval avanzada, y manto que cae formando abundantes pliegues angulosos y geométricos, dejando ver los zapatos de punta redondeada que calza Ntra. Sra.

La escultura conserva la policromía original en gran parte: el manto es azul con adornos estofados (típicas cardinas góticas)⁵⁷, túnica de color jacinto mezclado con el dorado de las cardinas y flores con cinco pétalos.

Por todas estas características, consideramos que pueda tratarse de una obra de la segunda mitad del siglo XIV.

Virgen con niño

Se encuentra en el Palacio Episcopal, en las dependencias personales del Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, con anterioridad había estado expuesta en la Catedral⁵⁸. Dicha imagen procede

55 RAMOS RUBIO, J. A.: *Escultura Medieval y Tardomedieval en la Diócesis de Plasencia*. Fundación "Palacio de Alarcón". Imprenta Moreno, Montijo, 2004.

56 TRENS, M.: *María, iconografía de la Virgen en el Arte Español*. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1946, p. 566.

57 La Virgen de la localidad de Plasenzuela, presenta similares adornos. GARCIA MOGOLLON, F. J.: *Esculturas de la Virgen María en la provincia de Cáceres*. Cáceres, 1987, p. 76.

58 RAMOS RUBIO, J. A.: *Escultura Medieval y Tardomedieval en la Diócesis de Plasencia*, Fundación "Palacio de

Virgen con libro.

Virgen con niño.

de la localidad de Segura de Toro, llegó a Plasencia con el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Pedro Zarranz y Pueyo, en 1945. El Obispo sucesor del citado, D. Antonio Villaplana Molina (1976-1989), trasladó la imagen de la Catedral de Plasencia, donde había estado expuesta en una capilla lateral, hasta su capilla en el Palacio Episcopal, donde actualmente recibe culto. Responde al modelo de Virgen Bizantina Teótosos, de la que deriva la Nicopoiya o "la que concede la victoria", llamada así porque acompañaba a los ejércitos en las campañas. Es una Virgen Madre (73 x 26 x 30 cms.), en majestad, coronada como reina entronizada; con el Niño Jesús (mide 34 cms.), frente al espectador y sobre sus rodillas, bendice con una mano y con la izquierda sostiene el Libro, símbolo de la sabiduría divina de Cristo. Responde a un esquema inspirado en Bizancio, que transportado por comerciantes y caballeros cruzados se impone en manuscritos del siglo XI alcanzando una larga pervivencia⁵⁹.

Los pliegues del palio y de la túnica se son duros y abstractos, destacando la escasa diferenciación funcional de brazos y piernas, así como el tipo de calzado puntiagudo, características propias del momento; no olvidemos que la escultura románica posee su propio carácter y obedece a sus propias leyes⁶⁰.

Alarcón". Imprenta Moreno, Montijo, 2004; RAMOS RUBIO, J. A.: "Aproximación al estudio de la imaginería mariana del Palacio Episcopal de Plasencia". *Alcántara*, núm. 20, mayo-agosto, Cáceres, 1990, pp. 111-116.

59 SANCHO DE SOPRANIS, H.: *Mariología medieval xericiense*. Ed. de Ruiz Lagos, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1973. LUIS VALDEAVELLANO, G.: "Curso de Historia de las Instituciones Españolas. De los orígenes al final de la Edad Media". *Revista de Occidente*, Madrid, 1975.

60 FOCILLON, H.: *La escultura románica*. Akal. Madrid, 1987, p. 15.

La Virgen se nos presenta en actitud sedente sobre un escaño elemental, con molduras en la parte superior, formado por una tabla vertical, sin respaldo. Levanta con su mano izquierda el manto para resguardar lateralmente al Niño, no lo toca directamente como manifestación de su origen divino. Ntra. Sra. lleva en su mano derecha una esfera (manzana), identificándola así con la nueva Eva, que venía a salvar lo que se había perdido a causa de una manzana. A pesar de que claramente se observa la postura frontal y asimétrica del conjunto, se percibe igualmente una cierta sensación de vida, que se desprende de la dulce expresión del rostro de la Virgen y del Niño.

El conjunto está realizado en madera policromada, conservándose la policromía primitiva. Se observa cómo la Virgen es una talla hueca por detrás, lo cual es propio de estas vírgenes conocidas como fernandinas que acompañaban a los ejércitos en campaña, y como ponen de manifiesto las *Cantigas* de Alfonso X. En algún taller local se incorporó el tablero trasero y se imitó la policromía primitiva a base de roleos enlazados de un cierto sabor gotizante.

Un dato importante para fechar la talla es la disposición ajustada del escote del cuello de la túnica de la Madre e Hijo, decorada a base de una bordura de flores de tres pétalos; este tipo de flores aparecen en las orlas que rodean las viñetas de las *Cantigas* de Alfonso X⁶¹. La forma ajustada del escote y la pequeña abertura vertical de las dos túnicas eran frecuentes en los trajes lujosos del siglo XIII. Aún, se siguió utilizando este tipo de indumentaria en el siglo XIV, abandonándose poco después⁶².

Por las diversas características expresadas, a las que tenemos que sumar el tipo de corona rústica que porta la Virgen, podemos fechar la obra a mediados del siglo XIII.

Ntra. Sra. del Sagrario

Esta imagen es muy venerada por los placentinos, se encuentra presidiendo el tabernáculo del retablo mayor⁶³ de la Catedral de Plasencia⁶⁴. Esta imagen, de todas las estudiadas, es la que mejor refleja el esquema compositivo que muestran las imágenes de la

61 DELCLAUX, F.: *Imágenes de la Virgen en los códices medievales de España*. Publicación del Patronato Nacional de Museos. Madrid, 1973.

62 BERNIS, C.: *Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos I (los Hombres), II (Las mujeres)*. Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C. Madrid, 1978-1979, p. 207.

63 Magnífica obra de la primera mitad del siglo XVII, ejecutada por Gregorio Fernández y los ensambladores vallisoletanos Juan y Cristóbal Velázquez bajo las trazas de Alonso Balbás, ilustrada con lienzos de Rizzi (Leg. 91, 11. Arch. Cat. Plasencia). Vid. MARTIN GONZALEZ, J.J.: "Nuevas noticias sobre el retablo mayor de la Catedral de Plasencia (Cáceres)". B.S.A.A., XL-XLI. Valladolid, 1975, p. 300. RAMOS RUBIO, J. A.: *Escultura Medieval y Tardomedieval en la Diócesis de Plasencia*. Fundación "Palacio de Alarcón". Imprenta Moreno, Montijo, 2004.

64 Cit. por MELIDA, J.R.: *Catálogo monumental de España. Catálogo Monumental de la provincia de Cáceres y Badajoz*.

Señora en las viñetas de las *Cantigas* del Rey Sabio⁶⁵.

La imagen es de madera y se representa a la Virgen (64 x 17 x 41 cms) sedente sobre un sencillo escaño, sosteniendo sobre la pierna izquierda al Niño (34 cms.), mientras que tiene la derecha vacía, posiblemente, llevaba una fruta esférica. El Niño sujeta con la mano izquierda la esfera del universo, símbolo del poder divino, y bendice con la diestra. La cabeza, el cuello y las manos de Madre e Hijo son de madera policromada, el resto de los cuerpos van recubiertos por un chapeado de plata, aplicaciones de plata sobredorada que ofrecen reiteración sistemática de leones y castillos, así como otro signo que pudiera referirse a Plasencia, además de distintos círculos y rombos que contienen rosáceas⁶⁶. Estas referencias heráldicas nos inducen a pensar en la posibilidad de que esta imagen fuera una donación regia a la Catedral de Plasencia⁶⁷.

La actitud frontal, corona y trono, son los tres elementos de su soberanía. El elemental escaño, en el cual está sentada la Virgen del Sagrario, responde a esquemas repetitivos. El trono admite toda una teoría simbólica, desde las pinturas de las catacumbas, mediado el siglo IV, hasta su dependencia simbólica y formal de la Majestad Domini⁶⁸.

Los pliegues del manto y de la túnica son muy realistas, lejos de los duros plegados del románico⁶⁹. Calza la Virgen sus pies con los típicos zapatos puntiagudos, cubiertos por una rica chapa, con aplicaciones doradas geométricas. El Niño viste túnica y manto, cuyos

2 tomos. Láminas. Madrid, 1914-1916, tomo II, p. 298. Se confunde al decir que es obra de piedra chapeada de plata. Esta imagen estuvo colocada en el altar mayor de la Catedral Vieja y se sacaba en procesión en épocas de sequías. BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos*, Plasencia, 1907., p. 283.

65 GUERRERO LOVILLO, J.: *Las Cantigas. Estudio arqueológico de sus miniaturas*. Madrid, 1949, pp. 271-282. Cit. MONTES BARDO: *Iconografía de Nuestra Señora de Guadalupe, Extremadura*. Sevilla, 1978, p. 102.

66 Imagen estudiada por ANDRES ORDAX, S., y GARCIA MOGOLLON, F.J.: *La platería de la Catedral de Plasencia*. Cáceres, 1983, pp. 239-245. Los castillos y leones son idénticos a los que se observan en las orlas de las *Cantigas* de Alfonso X. El castillo de tres torres, es emblema del reino de Castilla; el león rampante, corresponde al reino de León; y un edificio de dos pisos, alude probablemente a Plasencia.

67 Duran Sanpere y Ainaud de Lasarte, han señalado su influjo leonés. Por otro lado, Spencer Cook y Gudiol Ricart opinan que esta imagen está muy vinculada con la Virgen de la Sede sevillana, y consideran que ambas tienen origen vasco-navarro. DURAN SANPERE, A., y AINAUD DE LASARTE: *Escultura gótica*, vol. VIII de *Ars Hispaniae*. Madrid, 1956, p. 134, fig. 122. SPENCER COOK, W.W., y GUDIOL RICART: *Pintura e imaginaria románicas*, vol. VI de *Ars Hispaniae*. Madrid, 1980, p. 352.

68 Vid. MONTES BARDO, op. cit., p. 122.

69 La cinta que rodea el escote de la túnica y baja en vertical por el cuerpo de Ntra. Sra. era frecuente encontrarla en las vestiduras lujosas del siglo XIII. este motivo se llamaba "orfrés". Además, el escote en pico de la túnica de María ostenta roleos gotizantes, flanqueados por los sogueados de raigambre gótica, y es el resultado de la llamada *capa con cuerda* habitual en la indumentaria del siglo XIII. GARCIA MOGOLLON, F.J.: *Imágenes de la Virgen María en la provincia de Cáceres*, op. cit., p. 123.

ribetes presentan decoración naturalista gótica constituida por flores de seis pétalos, y lleva los pies descalzos.

Es conocido en el período medieval el criterio de revestir de plata a las imágenes que eran muy veneradas, encarnando rostro y manos para darles mayor vivacidad⁷⁰. Estas imágenes de madera chapeada en metales preciosos, tienen una larga tradición francesa que se introduce en la Península por la vía de las peregrinaciones.

La Virgen lleva una corona de madera⁷¹, constituida por unos florones, y el velo de la sabiduría que deja entrever sus dorados cabellos.

La Virgen es una escultura de gran belleza y está ahuecada por la espalda, lo cual es propio de las imágenes fernandinas que acompañaban a los ejércitos en campaña, por eso se las aligeraba de peso, como ponen de manifiesto las *Cantigas* de Alfonso X. También, para evitar el agrietamiento de la madera por el excesivo peso.

La actitud de las dos efigies es indicativa del abandono del hieratismo románico, en beneficio de un mayor naturalismo, propio del gótico, que se hace patente en los rostros agradables, la disposición de

María al sujetar delicadamente al Niño por el hombro izquierdo, y el ligero desplazamiento de las piernas del Niño hacia el regazo de su Madre y el giro de su cabeza hacia el espectador.

Obra del tercer cuarto del siglo XIII, que según el prof. Andrés Ordax, su referencia tipológica más interesante la encontramos en la Virgen de la Esclavitud de la Catedral Vieja de Vitoria⁷².

Fue deplorable la actuación en el año 1892 de don Gregorio de la Concha, arcediano de esta Catedral, que ordenó limpiar con agua caliente y jabón el rostro de la Virgen y del Niño, y con tanta fuerza frotaron, que desapareció la patina de fineza exquisita de ambas

70 Podemos citar la Virgen de la Sede (Catedral de Sevilla), la Vírgenes del Sagrario (Catedral de Toledo), la Virgen del Sagrario (de Irache), la de la Vega (Salamanca) y la de Roncesvalles, entre otras.

71 Existen noticias documentales de que en el 26 de agosto del año 1650 el racionero Pedro Simón ofreció 50 reales de a ocho de plata para dorar las coronas de la Virgen y del Niño. La corona del Niño no se conserva y Ntra. Sra. ha perdido el plateado, su corona actual es de madera, Cit. BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos*, op. cit., p. 283.

72 ANDRES ORDAX, S.: "Arte y Urbanismo de Plasencia en la Edad Media", op. cit., p. 69.

efigies⁷³. La talla figuró en la Exposición de Barcelona de 1929⁷⁴, y en la Muestra de Historia y Arte en Extremadura de Cáceres del año 1984⁷⁵.

Ntra. Sra. del Perdón

En la Sala Capitular de la Catedral placentina, conocida también como Capilla de San Pablo, se encuentra una magnífica talla de Ntra. Sra. con el Niño⁷⁶, bajo la advocación de *Ntra. Sra. del Perdón*⁷⁷. El primitivo lugar en el que estuvo colocada esta imagen fue en una capilla en el presbiterio de la Catedral Vieja, en donde gozó siempre de gran veneración⁷⁸. Esta capilla de Ntra. Sra. se derribó con las obras de la nueva fábrica iniciadas en el año 1497, la imagen fue trasladada al testero de la nave de la Epístola, dentro de la Catedral Vieja⁷⁹.

La impresión que da es que pudiera corresponder, junto con la Virgen Blanca, a sendos parteluces del templo original, quizás de las portadas de un crucero desaparecido⁸⁰.

Es una imagen de suma importancia artística, tiene unas considerables dimensiones (120 cms.). Es obra de granito policromado, respondiendo al tipo de Virgen "Odegetria" bizantina, elevada sobre un pedestal decorado con motivos vegetales goticistas. Esta magnífica imagen fue exhibida en la Exposición Internacional de Barcelona en el año 1929⁸¹, junto con la Virgen del Sagrario de la misma Seo placentina.

73 BENAVIDES CHECA, op. cit., p. 26.

74 GÓMEZ MORENO, M.: *Exposición Internacional de Barcelona, 1929. El Arte en España, Guía del Museo del Palacio Nacional*, 3.ª ed. Barcelona, 1929, p. 229.

75 LOZANO BARTOLOZZI, M.M., y SÁNCHEZ LOMBA, F.M.: *Catálogo de la Muestra de Historia y Arte en Extremadura*, Imprenta "La Victoria", Plasencia, 1984, p. 107

76 Aparece atestiguada en un documento testamentario del 11 de julio de 1294, que prueba su antigüedad. BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos*, Plasencia, 1907, op. cit., p. 9.

77 Cit. por MELIDA ALINARI, que la fecha a finales del siglo XIII. *Catálogo Monumental de España, Provincia de Cáceres*, op. cit., p. 299, RAMOS RUBIO, J. A.: *Escultura Medieval y Tardomedieval en la Diócesis de Plasencia*. Fundación "Palacio de Alarcón", Imprenta Moreno, Montijo, 2004.

78 En las Actas Capitulares del 14 de diciembre de 1473, se enumeran varias capillas de la Catedral Vieja, entre las que aparece la capilla de Santa María del Perdón. Cit. LOPEZ SANCHEZ-MORA, M.: *Las Catedrales de Plasencia, Guía Histórico-Artística*, 2.ª ed. Plasencia, 1976, p. 108. Delante del altar de Ntra. Sra. del Perdón, se enterraron varios prelados placentinos, como es el caso de don Nicolás Bermúdez (1357-1370 ?), cuyo sepulcro con la escultura del finado estudiaremos más adelante. También, nos proporciona otra noticia sobre la capilla, el martes 12 de junio de 1408, se cantó un responso sobre la sepultura de don Miguel Sánchez, Arcediano (falleció en 1395) y la Misa al Alba fue cantada en el altar de Ntra. Sra. del Perdón Cit. BENAVIDES CHECA, op. cit., pp.11 y 25.

79 LOPEZ SÁNCHEZ-MORA, op. cit., p. 109.

80 Dado el estado de insuficiente estudio del templo nada podemos indicar pues las noticias de la historiografía artística no tienen adecuada garantía documental. ANDRES ORDAX, S.: "Arte y Urbanismo de Plasencia en la Edad Media", op. cit., p. 69.

81 Manuel Gómez Moreno, en la redacción de la ficha del catálogo de la exposición, escribió lo siguiente: "Virgen de piedra policromada, que llaman del Perdón: siglo XIV, y estofada en el siglo XVI. Altura 2'15 mts. Catedral de Plasencia". *Exposición*

La Virgen María sostiene fuertemente con su brazo izquierdo al Niño, a la vez que le ofrece la fruta esférica con la diestra, representando a María como nueva Eva, salvadora de la humanidad. Lleva una corona, expresión clara de realeza, y se toca con el velo de la sabiduría. El rostro ovalado, presenta gran belleza, está enmarcado por ondulados cabellos que caen sobre los hombros y espalda. Viste túnica de color jacinto, con escote redondo y con pico en el centro que es el cordón, grueso de la típica capa con cuerda que servía para sujetar esta prenda, muy ajustado al cuello⁸². Posee manto de color verde decorado con motivos geométricos y vegetales, con abundantes pliegues que caen paralelos, dejándonos ver los zapatos puntiagudos de Ntra. Sra., rasgo de antigüedad. Curiosamente, presenta anillos en sus manos, embelleciendo aún más esta jerárquica efigie pétreo. Que a pesar del material utilizado, el anónimo artista ha sabido cincelar con maestría.

El Niño viste túnica de color jacinto abrochada con ocho botones dispuestos en dos filas de cuatro cada una y manto verdoso, lleva los pies descalzos, y sostiene el libro de la Sabiduría divina en la mano izquierda. Está completamente desplazado hacia su lado derecho, para poder coger la fruta que su Madre le entrega, lo cual es un rasgo naturalista, típico del arte protogótico de fines del siglo XIII. La policromía no es la original, se le añadió en el siglo XVIII⁸³.

Es muy parecida a la imagen de Ntra. Sra. la Mayor de la Catedral de Avila, fechable por Sanpere y Ainaud de Lasarte a fines del siglo XIII⁸⁴.

Por todas estas características podemos fechar a la imagen de Ntra. Sra. del Perdón en el último tercio del siglo XIII.

Santa Catalina

En el claustro de la Catedral Vieja de Plasencia, se encuentra en lamentable estado de conservación una imagen pétreo de *Santa Catalina*. La Virgen y mártir de Alejandría que murió decapitada en el año 307 por orden de Majencio. Tiene entre sus manos la rueda

Internacional de Barcelona, 1929, El Arte en España. Guía del Museo del Palacio Nacional. 3.ª ed, revisada por Manuel Gómez Moreno. Barcelona, 1929, p. 229, ficha núm. 687.

82 BERNIS, C.: *La moda y las imágenes góticas de la Virgen*. Madrid, 1979, p. 208. Los orígenes de esta indumentaria hay que buscarlos en los trajes germanos de fines del siglo XII y los ejemplos españoles más antiguos datan de finales del siglo XIII. En la centuria siguiente continúa esta tradición, pero los cordones son más finos. La utilización de botones en el "orfrés" del Niño nos lleva a finales del siglo XIII, elementos que se emplean en las viñetas de las *Cantigas* y de la *General Estoria* de Alfonso X. Cit. GARCIA MOGOLLON, F. J.: *Imágenes de la Virgen María en la prov. de Cáceres*, op. cit., p. 130.

83 Benavides Checa, op. cit., p. 314., nos informa que el 22 de octubre del año 1744, el Cabildo concedió licencia para que un artista "pintase, retocase y barnizara de nuevo la imagen de Nuestra Señora del Perdón".

84 También, la imagen de Plasencia mereció la atención de Agustín Durán y Juan Ainaud: "La Virgen del Perdón es una labra de piedra policromada, resuelta con sentimiento formal evidente,...". DURAN SANPERE, A., y AINAUD DE LASARTE: *Escultura gótica*, op. cit., pp. 134 y fig. 121; 93 y fig. 81.

del tormento al que fue sometida⁸⁵.

Pero, este no es su emplazamiento primitivo. Tuvo una capilla dedicada a ella, fundada por el Sr. Obispo don Vicente Arias de Balboa, allí mismo ordenó enterrarse a su muerte⁸⁶.

Se nos presenta de pie (167 x 46 x 33 cms.), con un canon alargado, de tipo orientalizante. Imagen labrada en piedra, material no habitual en la estatuaria que estamos analizando.

Lleva sobre su cabeza la corona de princesa como las vírgenes más ilustres. Su rostro ovalado está enmarcado por el cabello que está tratado de manera rudimentaria: le cae en dos bucles sobre los hombros, a modo de volutas. Lleva túnica con el borde muy ajustado a la base del cuello. Sobre la túnica lleva un manto que cae formando abundantes y groseros pliegues geométricos y paralelos, contruidos con una técnica tubular muy primitiva, no dejándonos ver los zapatos que calza la santa.

Cristo de los Doctores

En un colateral de la Epístola de la S. I. Catedral placentina, se encuentra la imagen en madera policromada del Cristo de los Doctores (116 x 105 mts.), que gozó de capilla en el citado templo catedralicio y de una gran veneración por parte de los fieles⁸⁷.

Es una imagen de Cristo muerto y sujeto a la cruz con tres clavos, propia del estilo gótico. Pero tiene un carácter amable, como es habitual a lo largo del siglo XIII, hasta mediados del siglo XIV. El peso del cuerpo de Cristo recae sobre los brazos que se elevan por encima de la cabeza, formando casi un ángulo agudo. La cabeza se inclina apaciblemente sobre el hombro derecho. Todos los elementos formales están utilizados para destacar el dolor. Las manos están abiertas, el cabello cae sobre los hombros, formando abundantes mechones puntiagudos, al igual que la barba bífida. El aspecto físico muestra las huellas de terribles padecimientos durante la Pasión que han dado lugar a deformaciones abundantes. Es un Cristo doloroso que impresiona por su veracidad: es de tamaño natural, tiene el cuerpo tenso y la superficie de la piel cubierta de llagas ensangrentadas,

85 FERRANDO ROIG, F.: *Iconografía de los Santos*, Ed. Omega, Barcelona, 1950, p. 70.

86 El día 13 de julio de 1415, el Cabildo fundó una capellanía perpetua por el Sr. Obispo D. Vicente Arias, que había fallecido el domingo 29 de julio de 1415. Después, el canónigo Alvaro Cancho, sobrino del mencionado Sr. Obispo, hizo donación al Cabildo de la dehesa de Malueños con la obligación de seis Aniversarios anuales, en la *capilla de Santa Catalina, en donde estaba enterrado el Sr. Obispo Arias, por el fundada*. BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos*, op. cit., p. 13.

87 El 14 de agosto de 1430 doña Teresa López pidió al Cabildo ser enterrada delante del *Crucifijo*, en lugar llano; fundó seis Aniversarios en cada un año, para lo que señaló 120 mrs. anuales de la moneda corriente en la heredad de Cuadrilleros. El 15 de septiembre de 1465, fue nombrado Racionero, don Alonso Sánchez, a los pocos años falleció y mandó enterrarse delante del altar del *Stmo. Crucifijo*. En esta misma capilla ordenó enterrarse el 9 de diciembre de 1503, el Racionero don Luis López de Carvajal, BENAVIDES CHECA, op. cit., pp. 14 y 18. RAMOS RUBIO, J. A.: *Escultura Medieval y Tardomedieval en la Diócesis de Plasencia*, Fundación "Palacio de Alarcón", Imprenta Moreno, Montijo, 2004.

la sangre resbala de las heridas en gruesos goterones, es de un realismo impresionante. Se cubre con paño de pureza anudado en la cadera, cubriendo ambas rodillas. El plegado busca sobre todo los efectos plásticos con abundantes pliegues diagonales.

Es un Cristo del dolor que ilustra muy bien la descripción que del Crucifijo hizo Santa Brígida en sus Revelaciones: "Entonces se le pusieron los ojos medio muertos, las mejillas hundidas y el semblante fúnebre, la boca abierta y la lengua llena de sangre, el vientre estaba pegado a las espaldas, como si en medio no hubiera entrañas...". Es una forma de representar a Cristo en la cruz, para despertar los sentimientos del fiel hacia Jesús que ha muerto por nosotros, de acuerdo con la visión dada por la literatura de la época.

Es un destacado ejemplo lúneo de fines del siglo XIII, sobre cruz de gajos, que se asocia a tipos franceses⁸⁸. Según la Dra. Franco Mata: "Estos Crucificados muestran un dolor sumamente diverso del de los derivados de la corriente clásica francesa, cuyo paradigma se manifiesta en el Cristo de la Catedral de Sens, importante a tener en cuenta por lo que de contraposición de estilos representa, y cuya repercusión en España se aprecia en los Crucificados de Carbonero el Mayor (Segovia) y, derivados así mismo de Francia y de caracteres afines son el Cristo de la catedral de Plasencia (Cáceres) y el de S. Andrés de Cuéllar (Segovia), ambos de finales del siglo XIII y de la misma escuela"⁸⁹.

Santa María la Blanca

En el claustro de la Catedral de Plasencia se encuentra una escultura de granito policromada de Ntra. Sra. (180 x 35 x 26 cms.) con el Niño (44 cms.), bajo la advocación de *Santa María la Blanca*⁹⁰. Pero, este no es su emplazamiento primitivo. A principios de siglo estaba en la Sala Capitular o capilla de San Pablo, que fue antigua sacristía, en donde

88 FRANCO MATA, A.: "El crucifijo gótico doloroso de la iglesia de Santiago de Trujillo y sus orígenes". *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, Trujillo, 1979, Tomo I, Cáceres, 1981, p. 46. Cit. ANDRES ORDAX, S.: "Arte y Urbanismo de Plasencia en la Edad Media", p. 69.

89 FRANCO MATA, A.: "El crucifijo gótico doloroso de la iglesia de Santiago de Trujillo y sus orígenes". En la obra *Escultura gótica española en el siglo XIV y sus relaciones con la Italia trecentista*. Madrid, 1984, p. 43.

90 "La advocación de la Virgen Blanca -dice Angel de Apraiz- es indudablemente una advocación popular cuyos datos más antiguos y foco principal los encuentro en Navarra en el siglo XII. De allí se difunde por los caminos de peregrinación, por las influencias navarras y por efecto de la común sensibilidad de los últimos siglos de la Edad Media, con la ternura humanizada

la mandó colocar el Deán don Eugenio Escobar⁹¹. Pero, su emplazamiento habitual, en la que era muy venerada, fue en su propia capilla, junto al sepulcro del reconquistador de Sevilla don Benito⁹². En fecha posterior, don Enrique de Guzmán ordenó construir un altar en el claustro para rendir allí culto a esta imagen, pero bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Encarnación⁹³. Según el prof. Andrés Ordax, es probable que "esta imagen, junto con Ntra. Sra. del Perdón, pudieran haber estado situadas en sendos parteluces del templo original, quizás de las portadas de un crucero desaparecido"⁹⁴.

Son varios los autores que en sus obras nos hablan de esta imagen⁹⁵. Siendo muy bien descrita por dos expertos en imaginería gótica como son Agustín Durán y Juan Ainaud: "...cuyo cuerpo de canon muy alto posee esa cualidad imposible de descubrir por el análisis que diferencia una talla vulgar, aunque cuando buena, de una verdadera imagen sagrada; es sin duda una profundidad anímica trasvasada por el escultor a la materia inerte"⁹⁶.

Obra de formas esbeltas, de tipo orientalizante, muy lejos de la alabastrina Virgen Blanca de la catedral de Toledo, en la que nos encontramos con una tierna y risueña imagen de la maternidad, un concepto inocente y arcaico de la escultura. En la efigie de Plasencia, Ntra. Sra. realiza un juego de caderas propio de la escultura gótica más avanzada del siglo XIV.

Se nos ofrece María de pie, respondiendo al tipo de una "Odegetria" bizantina, reali-

y el refinamiento de la época, en imágenes blancas de rostro y policromadas. A las que por esa condición de tal nombre, que es en sus principios como un adjetivo y un epíteto". ÁNGEL DE APRAIZ: "Origen y advocación e imágenes de la Virgen Blanca". *B.S.A.A.*, fascículos XL a XLII, Tomo XII, Valladolid, 1945-1946, p. 54.

91 MELIDA ALINARI, J.R.: *Catálogo Monumental de España, Provincia de Cáceres*, op. cit., p.299. No obstante, este autor la fecha en el siglo XIII. Por una serie de características puede corresponder a la siguiente centuria.

92 "En 20 de julio de 1406 otorgó testamento la Sra. Leonor Sánchez, llamada la Ferrusa, viuda primero de Ferrand Alvarez, y después de Alfonso González, se le enterró en la Catedral, delante de la capilla de *Sa. María la Blanca*, en la sepultura de sus bisabuelos D. Benito y D.ª Gaxeta, en un sitio que tiene unos leones que está hasta el claustro dentro de la iglesia". BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos*. Op. cit., p. 10.

93 También, aparece citada en varios documentos del Arch. Catedralicio placentino. En el testamento de don Diego de Xerez, Deán de Plasencia, 18 de septiembre de 1509. En 9 de abril de 1508, en el testamento del Tesorero don Enrique de Guzmán, se dice: "que mi cuerpo sea sepultado en la capilla de la claustra en la que yo hize seyndo Mayordomo (en 1503) de la dicha iglesia donde está la Ymagen de Nuestra Señora". BENAVIDES CHECA, op. cit., pp. 16, 19 y 26.

94 Según ANDRES ORDAX, S.: "Arte y Urbanismo de Plasencia en la Edad Media", op. cit., p. 69. No olvidemos que Benavides Checa nos dice que "cuando terminaron las obras de defensa, la Iglesia Catedral primero, la parroquia de San Pedro en el extremo opuesto, la de San Martín (en las jambas de la puerta de esta iglesia, se lee: "Estos arcos hizo Joan Domingues mayordomo Era MCCXXVIII" (corresponde a 1200), y la Magdalena en lo más apartado de la fortaleza, son los primeros templos que don Bricio consagra al Señor. Así la primitiva Catedral estuvo enclavada en la parte de lo que hoy ocupa la iglesia de Santa Ana. Estos templos corresponden al año 1200. BENAVIDES CHECA, op. cit., p. 19.

95 WEISE: *Spanische Plastik*. Gryphius, 1927, p. 69. DURAN SANPERE, A., y AINAUD DE LASARTE, J.: *Escultura gótica*. Vol. VIII de *Ars Hispaniae*, Madrid, 1956, p. 134. LOPEZ SANCHEZ-MORA, M.: *Guía Histórico-Artística de Plasencia*. 2.ª ed. Plasencia, 1976, p. 102. GARCIA VIDAL, C., y otros autores: Plasencia, Ed. Everest, León, 1982, pp. 78 y 81. GARCIA MOGOLLON, F, J.: *Esculturas de la Virgen María en la Provincia de Cáceres*, op. cit., p. 132.

96 DURAN SANPERE Y AINAUD DE LASARTE, op. cit., p. 134.

zando el mismo movimiento hacia su derecha que repite una imagen de las mismas características artísticas en la iglesia de San Nicolás. A su vez, sostiene al Niño con su brazo izquierdo y con la diestra le entrega un ave, aspecto interesante que imprime a la composición un mayor naturalismo, la relación entre Madre e Hijo⁹⁷. Tiene algo desbastada la espalda, para poderla arrimar al muro y para quitar parte de su extrema pesadez.

Ntra. Sra. cubre su cabeza con un velo de color marfil, simbólico de la sabiduría. Viste túnica rojiza con adornos geométricos, posiblemente añadidos posteriormente al igual que las coronas de Madre e Hijo, sujeta por un cíngulo muy alto, siguiendo la moda característica del siglo XIV. También, de esta centuria es el escote de la túnica de la Virgen, no tan ajustado al cuello⁹⁸. Sobre la túnica, lleva un manto de color azul oscuro, adornado con motivos vegetales y geométricos, que cae con abundantes pliegues pesados y paralelos, dejándonos ver los zapatos de punta redonda. El Niño viste túnica talar (con el escote ajustado al cuello) de color marrón con adornos estofados semejantes a los de su Madre y lleva los pies descalzos.

Gran parte de la policromía ha desaparecido, la imagen se encuentra en mal estado de conservación.

Por todas estas características, podemos fechar esta obra a principios del siglo XIV, realizada por un escultor castellano anónimo⁹⁹, influido por modelos franceses.

Imágenes en la fachada del Perdón (Catedral de Plasencia)

La fachada de los pies de la catedral de Plasencia, conocida como fachada del Perdón es, posiblemente, el conjunto más antiguo de toda la fábrica eclesial, obra protogótica realizada en tiempos del prelado don Domingo Jiménez¹⁰⁰. Su construcción se inicia en

97 El ave en manos de la Virgen y del Niño puede representar el alma del pecador que escapa al lazo de los cazadores que lo persiguen y encuentra cobijo en manos de María. *El Salmo* 124-7, nos dice al respecto: "Escapó nuestra alma como avecilla del lazo del cazador; al romperse el lazo, fuimos librados". La paloma, es también, símbolo del E. Santo, y pone de manifiesto -al estar en manos de María y Jesús- el misterio de la Anunciación y de la divina maternidad de María (no olvidemos que durante años se la conocía a la Virgen Blanca, bajo la advocación de la Encarnación). TRENS, op. cit., p. 547. También, podemos citar la leyenda de las aves de barro que Jesús fabricaba dándolas luego vida, según el relato del *Apócrifo del pseudo Mateo*. SANTOS OTERO, A.: *Evangelios Apócrifos*, B.A.C. Madrid, 5.ª ed. 1985, cap. XXVII, p. 225.

98 BERNIS, C.: *La moda y las imágenes góticas de la Virgen*, op. cit., p. 207.

99 Durán Sanpere y Ainaud de Lasarte: *Escultura gótica*, op. cit., la ponen en contacto con el foco leonés. Figuró en la Exposición: Patrimonio Histórico de Extremadura, Edad Media y Renacimiento, celebrada en Cáceres, en el año 1990. PIZARRRO GOMEZ, F.J. (Comisario), y otros: Catálogo de la Exposición *Patrimonio Histórico de Extremadura. La Edad Media y Renacimiento*. ERE, Mérida, 1990, pp. 46 y 47.

100 Esta fachada ha sido descrita por varios autores, pero la fechan en los inicios del siglo XIII y, más bien, es obra del último cuarto del siglo XIII, entre los que podemos destacar a MELIDA ALINARI, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres*, op. cit., pp. 273 y 274. TORRES BALBAS, L.: *Arquitectura gótica*, vol. VII de *Ars Hispaniae*. Madrid, 1952, p. 160.

época del obispo don Domingo Jiménez (1285-1328), iniciando los trabajos en la Catedral Vieja el maestro Remondo, siendo continuada en 1328 por los arquitectos Diego Díaz, Juan Pérez y Juan Francés¹⁰¹.

Esta fachada está constituida por un arco de medio punto abocinado, con arquivoltas que se apoyan en diaz columnas pequeñas rematadas por capiteles decorados con motivos vegetales, semejantes a los capiteles de la parte del Evangelio, salvo uno en el

que se ve a una figura humana encapuchada, y otro con dos aves afrontadas y unidas por el pico. Los quicios de la puerta también están tallados, con cuatro seres humanos enfrentados, un personaje agachado con las manos muy enlazadas por delante de las rodillas, y cuatro rostros humanos unidos dos a dos por el occipital. También están decorados los extremos de las jambas con bajorrelieves de figuras humanas muy perdidas.

Por encima del arco de ingreso al templo corre un arco, rebajado y poco resaltado, que decora su intradós con elementos vegetales. Pero, las dos imágenes que más nos interesan en nuestro estudio son las que forman el grupo de la Anunciación, con la presencia del Arcángel Gabriel que trae la Buena Nueva a María. Es preciso decir que esta escena de la salutación se colocaban en el arco de entrada de las basílicas bizantinas. Estas efigies, como el resto de elementos decorativos de la fachada, se encuentran en lamentable estado de conservación, víctimas de las inclemencias del tiempo, al estar expuestas a la intemperie.

Ambas imágenes están ejecutadas en granito, son de grandes dimensiones (lo que nos imposibilita el poder medirlas). María está de pie, ha sido sorprendida por el Arcángel leyendo el libro de las *Sagradas Escrituras*¹⁰². Ntra. Sra. viste túnica y manto con pliegues que caen elegantes, se ciñe con un cinturón y ostenta un escote redondo muy ajustado al cuello, un rasgo más de antigüedad. Cubre su cabeza con un velo, símbolo de la sabiduría, dejándonos ver los cabellos que se disponen con abundantes rizos. El Arcángel está de pie, dirigiéndose a la Virgen. Lleva en sus manos un pliego enrollado en

101 BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos*, op. cit., p. 47.

102 Según la doctrina de los Padres de la Iglesia, en el momento de la llegada del Ángel la Señora meditaba las profecías de Isaías, el llamado protoevangelista por sus anticipadores virginales y pasionistas. GARCIA MOGOLLON, op. cit., p. 127.

donde se lee el divino mensaje. Viste túnica talar ceñida al cuerpo por un cíngulo, cayendo los pliegues angulosos y pesados hacia los pies. Los rostros de ambas figuras son muy bellos, el artista estaba ya inmerso en la nueva corriente naturalista que ya se comenzaba a perfilar en el estilo protogótico.

Podemos fechar estas figuras en la primera década del siglo XIV.

En la zona superior de la fachada del Perdón, en un lugar muy elevado, podemos apreciar una imagen de la *Virgen con el Niño* y, delante de ella, un personaje arrodillado¹⁰³. Las esculturas están integradas en el muro de la fábrica y se apoyan en dos ménsulas. Es posible, que se ejecutaran a mediados del siglo XIV.

Crucificado

En el museo de la S.I.C. de Plasencia, se encuentra una talla del Crucificado (122 x 92 cms.), en mal estado de conservación, ha perdido casi toda la policromía original.

Es una figura tranquila, con el dominio de las rectas, de rostro sereno, con barba corta y cabellos muy pegados a la cabeza, pasando éstos por detrás de las orejas. Es una imagen de proporciones alargadas. El cuerpo no presenta extremo dolor, ni distorsiones. La pierna interior se mantiene casi verdicalmente, con el pie siguiendo una pequeña rotación externa, la pierna superior flexional la rodilla y dobla el pie en rotación externa. El torso es alargado y muy estrecho, no destacando las costillas ni los músculos. Los brazos son muy largos y casi se disponen en la horizontal. Se cubre con un amplio perizoma, anudado en el lado derecho.

Por todas estas características, podemos fechar este Crucificado a mediados del siglo XIV.

Esta imagen procede de la localidad de Segura de Toro, fue traída a Plasencia por el prelado don Pedro Zarranz y Pueyo, en 1945, junto con la imagen de Ntra. Sra. con el Niño, que en la actualidad se encuentra en los aposentos personales del Sr. obispo.

En este mismo museo catedralicio se conserva un relieve en alabastro que representa al *Señor Resucitado* (69 x 56 cms.), sentado sobre su sepulcro, dentro de una hornacina de nubes. Se halla incrustado sobre una pila de agua bendita en el panderete que ciega una de las ventanas de la Sala Capitular, lo que permite advertir la transparencia del alabastro¹⁰⁴. Se nos ofrece Cristo desnudo, tan solo cubierto con un paño de pureza. Nos muestra con

103 Mérida cree que el personaje arrodillado es el rey Alfonso VIII. MELIDA ALINARI, op. cit., p. 274.

104 Se encuentra en la actualidad en el mismo lugar en el que lo vio Mérida, en su visita a la catedral. MELIDA, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres*, op. cit., p. 300. También cita "una bella escultura decorativa que se ve sobre una ménsula en un pilar del claustro a la derecha de la portada de dicha sala. Es un ángel con rizada melena, revestido de capa, de estilo gótico del siglo XV, esculpido en piedra y que mide en altura 57 cms". Ibidem, p. 300.

la mano derecha la llaga de su costado. Se encuentra en lamentable estado de conservación, ha perdido su brazo izquierdo. Parece ser obra de la segunda mitad del siglo XV.

2. IMAGINERÍA DE LA ETAPA MODERNA

El Retablo Mayor de la Catedral. Aportaciones documentales sobre el dorado de las imágenes.

1. Introducción

Universalmente conocida es la intervención del maestro vallisoletano *Gregorio Fernández* (1576-1636) en el retablo mayor de la catedral de Plasencia. La importancia del conjunto reside en el hecho de ser el más monumental de cuantos fabricara el maestro, en síntesis magistral de escultura y arquitectura –para la que también proporcionó su dictamen–, y en haber sido uno de los últimos proyectos en los que trabajó el «escultor de mayor primor» que vivía en los Reinos de Felipe IV, según la famosa sentencia que pronunció el monarca en 1635 para autorizar el emplazamiento de la talla de San Miguel que había realizado *Fernández* para el altar mayor de la iglesia de Alfaro, en Logroño, de la que su Majestad era Patrono. El puesto que honor que ocupa la obra en la historia del retablo español viene además avalado por una importante historiografía artística, que la buena pluma del profesor Martín González se encargó de cerrar con el artículo que le dedicó en 1975, y con el libro que escribió en 1980 sobre *Gregorio Fernández*¹⁰⁵.

Todo estaba dispuesto a mediados del año 1623, fecha en la que se iniciaron los trámites conducentes a la elección de las trazas con las que habría de elevarse la obra. El 10 de julio de 1624 se eligió uno de los diseños presentados por el arquitecto mirobrigense *Alonso de Balbás*, y aunque fue nombrado adjudicatario de la obra, el contrato le fue rescindido después de estipular, el 8 de noviembre de 1624, la hechura del conjunto con los vallisoletanos *Juan y Cristóbal Velázquez* a cambio de 4.000 ducados. Desde luego, en la elección de ambos medió como circunstancia la colaboración que éstos solían establecer con *Gregorio Fernández*. Con este maestro se iniciaron los trámites en abril de 1625, y el día 6 del mes siguiente se firmó el contrato de la escultura, estipulada en 7000 ducados¹⁰⁶. Después de no pocas complicaciones y una larga espera por parte del Cabildo, *Juan Velázquez* comenzó a asentar la obra en marzo de 1632, y en marzo de 1634 se reclamaron las últimas figuras que *Fernández* aún no había entregado, de modo que el traslado del Santísimo

105 MARTÍN GONZÁLEZ, «Nuevas noticias sobre el retablo mayor de la Catedral de Plasencia (Cáceres)», en B.S.A.A., T.º XL-XLI (1975), pp. 297-318; IDEM, *El escultor Gregorio Fernández* (Madrid, 1980), pp. 132-144.

106 Archivo de la Catedral de Plasencia (desde ahora, A.C.P.). Leg. 91, Exp. 11, s.f.

Sacramento pudo efectuarse la víspera del Corpus Christi de ese mismo año de 1634.

Transcurridos diez años de su conclusión, dieron comienzo las gestiones para dorar el conjunto. El profesor Martín González, en sus trabajos citados, dio a conocer los aspectos más importantes del proceso de dorado de esta obra. Sin embargo, y como es lógico, su atención se centró sobre todo en la arquitectura y escultura. Por ello, nuestro propósito con este trabajo es dar a conocer todo el proceso que medió desde la firma del contrato hasta la tasación que el pintor madrileño *Pedro Martín de Ledesma* llevó a cabo a su término, y que es de gran interés para ver el reparto de tareas. Asimismo, la reciente restauración¹⁰⁷ que se ha llevado a cabo en el retablo nos ha permitido estudiar con detalle los motivos dorados y estofados que hasta ahora habían estado cubiertos por una gruesa capa de polvo. Cerramos nuestro trabajo con unas breves notas sobre la actividad que el dorador *Simón López* llevó a cabo en la provincia de Cáceres con motivo de su viaje a Plasencia; y, asimismo, sobre la fecha de defunción del pintor *Luis Fernández* que aportó Palomino.

2. Historia documental del dorado del Retablo Mayor

Los trámites para iniciar la pintura, dorado y estofado del retablo dieron comienzo el 7 de octubre de 1644, fecha en la que nombró el Cabildo una comisión para gestionar lo que al respecto fuera necesario, y para que se diera notificación al obispo don Diego de Arce y Reinoso (1640-1652) de lo que habían dispuesto¹⁰⁸. Según damos a conocer en otro trabajo de este mismo libro¹⁰⁹, la respuesta del prelado se hizo esperar porque dicha participación llevaba implícita la solicitud de su mecenazgo para esta nueva empresa. Transcurridos ocho años, el 28 de junio de 1652 se leyó en Cabildo una carta que Arce y Reinoso había firmado en Madrid –ante el notario Marcos Martínez León– el día 20 de dichos mes y año¹¹⁰ haciendo donación a la Catedral de 12.400 ducados: 9.000 ducados para dorar el retablo mayor y 3.400 ducados para dotar la fiesta de San Epitacio y de San Basileo, aunque posteriormente todo se destinaría a la obra retablística.

107 Agradezco a D. Javier Cano Ramos, responsable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, las fotografías que ha puesto a mi disposición para la elaboración de este trabajo.

108 A.C.P., L.A.C., N.º 22 (1633-1645), Viernes 7 de octubre de 1644, fol. 554 vt.º; BENAVIDES CHECA, José, *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia* (1907) (Plasencia, 1999), p. 262.

109 GARCÍA MOGOLLÓN, F.J., y MÉNDEZ HERNÁN, V., *El mecenazgo artístico en las catedrales de Coria y Plasencia*, ponencia publicada en este mismo libro.

110 A.C.P., L.A.C., N.º 23 (1646-1654), Viernes 28 de junio de 1652 (el presente libro de Actas está estropeado por la humedad, y es totalmente ilegible. La única fuente que poseemos para conocer su contenido es la obra de Benavides); BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, pp. 262 s.

El Cabildo tenía tres meses a partir de la fecha de la escritura de donación para admitir la dotación y obligarse a su cumplimiento, lo cual aceptaron después de celebrar los tres tratados de costumbre (celebrados los días 9, 12 y 19 de agosto de 1652, junto a los cuales se dieron informes sobre la conveniencia de admitir dicha donación, fechados el día 20 de dicho mes de agosto). El Deán y Cabildo de la Catedral, de una parte, y de otra, los señores Juan Abad, Provisor y Vicario general de la ciudad de Plasencia, y don Manuel de Valcárcel, Canónigo doctoral, en nombre de don Diego de Arce, otorgaron la correspondiente escritura de compromiso el 29 de agosto de 1652¹¹¹: perpetuamente se debía decir en la Catedral una misa solemne, con procesión y sermón, durante todos los años el día de la fiesta de San Epitacio y San Basileo, que es el 23 de mayo, además de otra serie de actos litúrgicos, algunos de ellos referidos a las misas que se habrían de celebrar después de la muerte de don Diego (un réquiem cada año el día de su fallecimiento).

A partir de entonces debieron gestionar el Cabildo y, sobre todo, el obispo el contrato para dorar el retablo. Todo estaba preparado a comienzos del año siguiente. El 27 de marzo de 1653 se firmó en Madrid, ante el escribano Marcos Martínez León, el concierto de la obra. Otorgaron esta escritura los pintores *Luis Fernández*, *Mateo Gallardo* y el dorador *Simón López*, acompañados de sus mujeres, respectivamente, María de Morales, Isabel de Aranciaga e Isabel Muñoz. En las condiciones figuraba el nombre de un tercer pintor, *Francisco Rizi*, al que se encomendó la factura de los dos lienzos situados en el primer cuerpo, con los temas de la Anunciación y el Nacimiento; se ajustaron en 8.000 reales¹¹². Los cuadros del segundo nivel, dedicados a la Epifanía y la Circuncisión, se reservaron a los dichos *Luis Fernández* y *Mateo Gallardo*; éste debió tomar a su cargo el tema de la *Circuncisión* mientras que la *Adoración de los Pastores*, con la que hace pareja en el segundo nivel, se encomendaría, en última instancia, a *Juan Carreño de Miranda*¹¹³. Para los lienzos se dispuso anejo de tres varas de ancho¹¹⁴, y los colores más finos: azul ultravioleta y carmín de Florencia¹¹⁵. También establecía el contrato las condiciones en las que habrían de policromar el conjunto una vez «apeado, varado», lavado y aparejado,

111 Archivo Histórico Provincial de Cáceres (desde ahora, AHPCC). Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Martín Rayo, leg. 2140, 29 de agosto de 1652, s.f.

112 Apéndice Documental (desde ahora, A.D.). Documento 1. 1.ª y 3.ª condiciones.

113 Sobre el particular, *vid.* ANGULO, «Francisco Rizi. Su vida. Cuadros religiosos fechados anteriores a 1670», en A.E.A., T.º XXXI (1958), pp. 101 s.; MARTÍN GONZÁLEZ, *Nuevas noticias...* *op. cit.*, pp. 307 s.; ANGULO Y PÉREZ SÁNCHEZ, *Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII* (Madrid, 1983), pp. 67 s.

114 *Ibidem*, 1.ª y 3.ª condiciones.

115 *Ibidem*, 2.ª condición.

enlizado y encañonando las grietas¹¹⁶; a excepción de los cuatro *Apóstoles* del primer cuerpo, que habrían de llevar orlas de oro molido, los demás santos llevarían aparejados los vestidos según requiriera cada uno¹¹⁷.

Se comprometieron a dorar y pintar el conjunto por 14.700 ducados: en esta cantidad entraban los 1.000 ducados que se les entregó para adquirir el material con el que empezar a trabajar, así como los 2.000 ducados que debían permanecer en poder de su Ilustrísima para ir pagando el oro, de 23 quilates y un grano —debía ser adquirido a uno o dos batihojas—¹¹⁸, que compraría en Madrid y remitiría a Plasencia después que una persona de su confianza lo registrase; y a medida que fueran trabajando se les entregaría hasta un total de 1.000 ducados¹¹⁹. En poder de don Diego de Arce habrían de quedar 2.000 ducados en depósito, integrantes de la última paga; se aseguraba con esto cualquier tipo de contratiempo en el transcurso de la obra¹²⁰. La Fábrica corría con los gastos derivados de los viajes efectuados para volver a asentar el retablo, incluidos los andamios, madera, peones y oficiales que para esto fueran necesarios¹²¹. Asimismo, corrían de su cuenta los desperfectos que pudiera tener la escultura, no así los derivados del aparejo¹²². El plazo de entrega se fijó en dos años y medio, que debían dar comienzo el 1 de septiembre; terminado el plazo, recibirían los 2.000 ducados que quedaban de resguardo para la última paga¹²³. La obra debía ser tasada por «dos maestros peritos» en el arte, uno puesto por cada parte, Obispo y artistas, corriendo por ambas partes los gastos de su desplazamiento hasta Plasencia¹²⁴.

En la escritura también se especifica que don Diego de Arce y Reinoso aportaría los 2.300 ducados que faltaban, aparte de los 12.400 ducados que ya había donado, hasta llegar a los 14.700 ducados estipulados con los pintores, en favor de los cuales se habrían de obligar el Prelado o la Fábrica catedralicia¹²⁵. Termina el contrato con las propiedades que

116 *Ibidem*, 4.ª condición.

117 *Ibidem*, 5.ª condición.

118 *Ibidem*, 6.ª condición.

119 *Ibidem*, 9.ª condición.

120 *Ibidem*, 11.ª condición.

121 *Ibidem*, 10.ª condición.

122 *Ibidem*, 8.ª condición.

123 *Ibidem*, 11.ª y 12.ª condiciones.

124 *Ibidem*, 7.ª condición.

125 *Ibidem*, 13.ª condición.

poseían los artistas para afianzar la obra, en lo que también intervinieron sus esposas.

Pretendiendo el Cabildo que las piezas del retablo no salieran del templo, acordó trasladar el culto a la Catedral vieja¹²⁶. Más tarde se decidió una solución intermedia¹²⁷. Los trabajos comenzaron en el mes de septiembre de 1653, según estaba acordado en el concierto. Con la finalidad de estipular lo que debían cobrar de salario, el Cabildo dispuso el 17 de octubre de 1653 que el Mayordomo de Fábrica y los visitadores examinasen junto con los pintores la escritura de contrato¹²⁸. Para ajustar el precio se dio comisión a varios prebendados el 24 de octubre de 1653¹²⁹. El Cabildo decidió al día siguiente que todo se ajustase al memorial hasta que dispusiera don Diego de Arce otra cosa¹³⁰: tras descontar de los 14.700 ducados lo que habría de recibir *Francisco Rizi* por su trabajo y mantenimiento de su casa en Madrid, además del coste de los materiales, el resto se dividiría en 130 semanas, correspondientes a los dos años y medio que estaba previsto durase la obra¹³¹.

Durante el desarrollo de los trabajos el Cabildo introdujo pequeñas modificaciones en el contrato original. Con la finalidad de enriquecer aún más el retablo, el 28 de noviembre de 1653 acordó policromar los *Apóstoles* del primer cuerpo rajando sus ropajes¹³². Esta cuestión se volvió a discutir en el Cabildo celebrado el 10 de enero de 1654¹³³, incluido el relieve de la *Asunción*. Los pintores admitieron dorar las figuras mencionadas, aunque para las restantes solicitaron 1.500 ducados más de lo estipulado. Según acuerdo de 22 de enero, se llegó a la convicción de que el resto iría según lo acordado¹³⁴. Poste-

126 A.C.P., L.A.C., N.º 23 (1646-1654), Miércoles, 30 de abril de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, pp. 269 s.

127 A.C.P., L.A.C., N.º 23 (1646-1654), Miércoles, 14 de mayo de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 270: «El miércoles 14 de mayo de 1653 autorizaron al Mayordomo para volver el Coro a la Iglesia nueva, y que con la conveniente decencia, se separe la capilla mayor, dejando lo necesario para los andamios; el altar se colocó entre los dos púlpitos, celebrándose en él los divinos oficios».

128 A.C.P., L.A.C., N.º 23, Viernes 17 de octubre de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 270.

129 A.C.P., L.A.C., N.º 23, Viernes 24 de octubre de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 270.

130 A.C.P., L.A.C., N.º 23, Sábado, 25 de octubre de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 270.

131 A.C.P., L.A.C., N.º 23, Jueves, 20 de noviembre de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 270.

132 A.C.P., L.A.C., N.º 23, Viernes 28 de noviembre de 1653; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 271: «Acordaron que se ordene a los pintores que pintan y doran el retablo, doren y den de color y rajen los ropajes de los cuatro santos Apóstoles del primer cuerpo del, como se ordena por su Ilma. el Sr. obispo Inquisidor General, y que haciendo escritura *Simón López*, uno de los maestros que le pintan, sin innovar ni alterar la primera, de que dará acabada la parte que le toca en dicho retablo de aquí a fin del mes de mayo de 1654, se le paguen los jornales de cada semana al susodicho y a sus oficiales en la forma y las cantidades que estos días antecedentes se le habían pagado, que son 288 reales en cada una. Y a *Mateo Gallardo* y *Luis Fernández*, bajado lo que tienen recibido hasta el 22 deste presente mes, y lo que les toca del dinero reservado lo que restare de lo que han de haber, se les reparta por semanas, respecto de los dos años y medio en que tienen obligación de dar la obra acabada, contados desde 27 de marzo de 1653».

133 A.C.P., L.A.C., N.º 23, Sábado 10 de enero de 1654; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 271.

134 A.C.P., L.A.C., N.º 24 (1654-1663), Jueves 22 de enero de 1654 (libro de Actas también afectado por la humedad, ilegible en gran parte); BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 271.

riormente, el 22 de mayo de 1654 los miembros del Cabildo mandaron que en el último banco pintasen las escenas de la vida de Ntra. Sra. que no hubieran sido recreadas en los otros dos, y que se pusieran los escudos de armas de don Diego de Arce: éstos los podemos ver en la actualidad, no así las escenas innovadas, que no se hicieron porque la altura impediría su contemplación¹³⁵. Tal vez se variaron estos temas en la reunión que tuvo el Mayordomo de Fábrica con los pintores el 21 de agosto de 1654, para decidir sobre los asuntos más convenientes que debían ir en las cartelas del tercer tercio¹³⁶.

Todo marchaba según lo dispuesto. El 29 de enero de 1655 el Cabildo señaló la necesidad de que *Francisco Rizi* enviara los cuadros que tenía a su cargo; todo parecía estar previsto para después de Pascua de Resurrección, aunque lo cierto es que aún se retrasaría algunos meses. También acordó buscar en Madrid algún tallista con el que contratar el asiento del retablo¹³⁷.

Cumpliendo con el plazo estipulado, a comienzos del mes de septiembre de 1655 los artistas terminaron el trabajo. Según la 7.^a cláusula del contrato firmado el 27 de marzo de 1653, era necesario que ambas partes contratantes designaran un perito para proceder a efectuar la tasación de la obra. Según el nombramiento que hicieron *Mateo Gallardo*, *Luis Fernández* y *Simón López* el 19 de septiembre de 1655, sabemos que don Diego de Arce y Reinoso eligió para este cometido al pintor y dorador madrileño *Pedro Martín de Ledesma*, el mismo que después designaron *Luis Fernández* y consortes dicho día 19 de septiembre. No deja de ser significativa la confianza depositada por los artistas en el mismo pintor de su Ilustrísima¹³⁸.

Martín de Ledesma procedió a tasar el retablo el 14 de octubre de 1655¹³⁹. Después de aver «bisto la obra... pieça por pieça dijo que está cumplida la condición de la escritura en quanto a la bondad de los aparejos y dorado resanado, bruñido conforme a buena obra», aunque sería conveniente que *Simón López* retocara algunos desperfectos: era necesario dorar por entero la zona del respaldo que la custodia no cubría; lo mismo habría que hacer con los nichos de los diez santos y con la peana de un ángel. Advierte que la caja en la que asentaba el tabernáculo, así como los pedestales del segundo y tercer cuerpo, habrían de ajustarse mejor de lo que estaban, tratando de disimular cualquier desperfecto. Asimismo, *López* estaba obligado a dorar las tablas que fueran necesarias

135 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes 22 de mayo de 1654; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 272.

136 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes 21 de agosto de 1654; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 273.

137 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes 29 de enero de 1655; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, pp. 273 s.

138 A.D. Documento 3 (I).

139 *Ibidem*. Documento 3 (II).

para el cerramiento de los cuerpos.

En lo que respecta «al estofado de punta de pincel y talla abrán cumplido estofando más de lo que asta ahora se a hecho», pues faltaban por pintar algunas partes del conjunto: los machoncillos del último cuerpo, las enjutas de la caja de la custodia, etc. Aconseja no estofar los vaciados del cuadro y jambas del tabernáculo, ni tampoco los del tablero de la *Asunción* y escena de *Crucifixión*. Además de esto, habrían de hacer iguales los escudos de don Diego de Arce, retocar algunas zonas de los frisos altos y de la custodia, y pintar el sepulcro de Ntra. Sra.

Por último, en lo que respecta al dorado, estofado y encarnado de las esculturas, *Luis Fernández* había cumplido en todo punto con su cometido, salvo en pequeños detalles que *Ledesma* le tenía comunicados de palabra. Por su parte, declara que *Mateo Gallardo* también cumplió con las condiciones, aunque debía

«acañar el San[to] Christo y las demás cosas que an quedado y aciendo en el manto de Nuestra Señora que está a los pies del Santo Christo el enbés del mando de otro color por no tener dorado más de una orilla angosta que le parece estar muy pobre y en el manto que está sólo de açul y ser de mucha ropa se le agan unas alcahofas de oro púrpuras a trechos para que disimulen algo, y en los dos ángeles que bienen por remates, que tienen hechos que en las piernas que muestran ser de carne que le están doradas y estofadas se borren y se encarne».

Las declaraciones de *Martín de Ledesma* son importantes para establecer el reparto del trabajo, y para apreciar la minuciosidad con la que se examinaban las obras a la hora de efectuar la tasación. No cometió el Cabildo el mismo error que ya advirtió *Alonso de Balbás* cuando peritó la obra de los *Velázquez*: *Martín de Ledesma* trabajó sobre el retablo desmontado. Entre el 14 de octubre y el 19 de noviembre de 1655 el maestro *Lorenzo* volvió a montar el retablo¹⁴⁰. Durante el proceso el Cabildo Catedral trató de evitar cualquier inconveniente que pudiera afectar al conjunto; sabemos, por ejemplo, que el 22 de octubre de 1655 decidió demandar a los olleros situados en las proximidades de la Catedral, ya que el humo de los hornos le perjudicaba seriamente¹⁴¹. La nueva obra se inauguró con la traslación que se decidió hacer del Santísimo Sacramento en la reunión celebrada el 29 de octubre de 1655¹⁴².

El libro de Actas y Acuerdos del Cabildo donde están asentados los pagos que fue librando la Fábrica en favor de los artistas, el N.º 23, correspondiente al período 1646-1653, se encuentra en muy mal estado de conservación; el agua que le ha estado

140 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes, 19 de noviembre de 1655; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, pp. 274 s. Conocemos el asiento gracias al Chantre, ya que hoy no puede leerse.

141 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes 22 de octubre de 1655; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 274.

142 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes 29 de octubre de 1655; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 274.

cayendo durante años es la responsable de la pérdida de la tinta y de la fragilidad de sus enormes páginas. Empero, conservamos el testimonio que nos legó el Chantre don José Benavides Checa:

«*Simón López*, dorador, desde 8 de Junio de 1653 al 6 de Junio de 1654 inclusive, presentó 52 copias, o estados semanales, en esta forma: 43, a razón de 288 reales; 4, a razón de 240 reales; 3, a razón de 192 reales; 1, de 411 reales; y 1 de 355 reales. Total: 14.496 reales». En ocasiones, *Simón López* fue el encargado de transportar a Plasencia el dinero que iba entregando el Obispo don Diego de Arce; por ejemplo, el 10 de enero de 1654 el Administrador de la Fábrica otorgó carta de pago para justificar la entrega que en su favor había hecho de 200 ducados dicho dorador¹⁴³. Algo parecido debió suceder con la carta de obligación que el maestro otorgó en favor de don Diego el 16 de noviembre de 1655, comprometiéndose a devolver los 433 reales que le debía¹⁴⁴.

«*Mateo Gallardo*, pintor, desde el 8 de Junio de 1653, al sábado 23 de Mayo de 1654 inclusive, presentó 50 copias, o estados semanales, en esta forma: 27, a razón de 330 reales; 19, a razón de 140 reales; 2, a razón de 432 reales; 1, de 605 reales; y 1, de 286. Total: 13.324 reales.»

«*Luis Fernández*, pintor, desde el sábado 25 de Octubre de 1653 al sábado 9 de Junio de 1654, presentó 33 copias, o estados semanales, en esta forma: 27, a razón de 260 reales; 2, a razón de 312 reales; 1, de 588 reales; 1, de 520 reales; 1, de 165 reales; y 1, de 246 reales. Total: 9.163 reales»¹⁴⁵.

Los pequeños desajustes que advirtió *Pedro Martín de Ledesma* cuando examinó el retablo el 14 de octubre de 1655, y algunos desacuerdos con el Cabildo, motivaron el retraso de las últimas pagas que éste adeudaba a los artistas. El 4 de diciembre de 1655 *Simón López* y *Mateo Gallardo* reclamaron el salario de 30 días que estuvieron holgando en Plasencia porque el retablo aún no estaba desmontado cuando llegaron¹⁴⁶. El 22 de diciembre de 1655 acordó el Cabildo abonar a *Luis Fernández* lo que se le restaba por su trabajo¹⁴⁷; y el 11 de marzo de 1656 le mandó entragar 300 reales de gratificación por su buena labor¹⁴⁸.

143 A.D. Documento 2 (I).

144 *Ibidem*. Documento 2 (II).

145 BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 269.

146 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Sábado 4 de diciembre de 1655; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 275.

147 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Viernes 22 de diciembre de 1655; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 275.

148 A.C.P., L.A.C., N.º 24, Sábado 11 de marzo de 1656; BENAVIDES CHECA, J., *op. cit.*, p. 275.

3. Descripción de las labores policromas

El elevado precio en que se estipuló el contrato de pintura, dorado y policromía del retablo mayor de la catedral, justifica que hoy día podamos contarlo como uno de los conjuntos más ricos de este género en España tanto por la calidad de los materiales empleados como por el repertorio de motivos desplegados en el mismo. Si a esto unimos el proceso de restauración al que fue sometido durante el año 2000 desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, junto a las excelentes condiciones de conservación de la policromía y el oro, tendremos como resultado un retablo donde la arquitectura y el repertorio escultórico descuellan no sólo por la calidad de su hechura sino también por el ornamentación vegetal, textil o artificial, que resplandece con todo su vigor tras haber recuperado el protagonismo que un día les restaron el tiempo y la acumulación de polvo, humo y suciedad.

En virtud de la escritura que otorgó el pintor *Pedro Martín de Ledesma* tras analizar la pintura, dorado y estofado del retablo mayor, podemos afirmar con seguridad que al dorador *Simón López* le correspondió la pintura del retablo, y a *Luis Fernández* y a *Mateo Gallardo* la policromía de las esculturas y relieves escultóricos. Entre las labores que acometió el primero, destacan los elementos ornamentales que distribuyó en las distintas partes del conjunto, como los rameados contrarreformistas dispuestos en las enjutas de los arcos de la custodia y el *Santo Cristo*, las caras laterales de los netos —para las que *Gregorio Fernández* dispuso que no se decoraran con relieves—, las peanas de las hornacinas o el banco del ático, donde también se policromaron los escudos del obispo don Diego de Arce y Reinoso. Descuellan, asimismo, los cogollos situados entre los modillones de las cornisas altas. El oro que se utilizó fue muy subido, de 23 quilates.

Mucho más ricas son las labores que realizaron *Luis Fernández* y *Mateo Gallardo*. Por las condiciones de la escritura de contrato sabemos que emplearon «azul ... ultramarino, de lo más fino, y el carmín de Florencia, fino y perfecto». Tanto relieves como esculturas exentas se estofaron, mas los primeros vienen a ser una simplificación de los repertorios utilizados en las tallas, por lo que a ellas nos referiremos. Recordemos al respecto la mención específica que se hacía sobre el tratamiento que debían recibir los apóstoles del primer nivel, cuyas vestiduras debían ir decoradas «con orlas de oro molido a toda costa», aunque en un segundo momento se acordó «rajar sus ropajes». Dichas figuras son, contando de izquierda a derecha, *San Juan Bautista*, *San Pedro* (fig. 1), *San Pablo* y *Santiago Apóstol*. Las orlas de los mantos que los envuelven llevan, a punta de pincel, el típico follaje de acanto, que, dada la cronología, presenta ya gran carnosidad y dinamismo. Pero lo más interesante son los estofados realizados en las vestiduras de los *Príncipes de la Iglesia*, a base de ricos brocados que imitan las telas de seda entretejidas con finos hilos

de oro y plata formando dibujos; en el caso de *San Pablo*, el envés del manto lleva un rico ojeteado. A la piel de camello del *Bautista* se le ha aplicado un bonito entramado que imita formas textiles geometrizadas, en un lejano recuerdo del chamelote o camelote, mientras que el apóstol *Santiago* decora el manto y la túnica con elementos vegetales de gran realce.

Los motivos varían y se enriquecen de forma espectacular en el segundo cuerpo, pues además es el nivel desde el que preside la imagen de la *Asunción*, advocación de la catedral. Los Patronos de la diócesis de Plasencia, *San Fulgencio* y *Santa Florentina*, abren y cierran el repertorio iconográfico. A diferencia de los motivos comentados, el primero lleva exornada la capa episcopal con elementos vegetales y florales encerrados en motivos geométricos en forma de cartela, y el fondo de la misma con un brocado de tres altos. Mucho más sobrio es el hábito que viste su hermana *Santa Florentina*, a base de rajados en la toca y un bonito despliegue de elementos vegetales dorados en el hábito, creando un contraste con el negro del fondo que realza sus cualidades en una dinámica disposición.

Pero sin lugar a dudas, el foco de atención se centra en el gran relieve de la *Asunción* (fig. 2). Por la escritura de tasación sabemos que fue dorado y estofado por el pintor *Mateo Gallardo*. Para la túnica se optó por el fondo blanco y una decoración a base de flores de varios colores, próxima a las primaveras de flores que en el siglo XVIII pasarían a denominarse como tisús. El manto azul –siguiendo los nuevos colores de pureza– no lleva las alcachofas de oro que *Martín de Ledesma* recomendó; para su realce se añadieron puntillas naturales en las orillas, y pedrería contrahecha o fingida en la orla. Pero además, la escultura llama la atención por la dulzura de un rostro encarnado en mate –como el resto de las figuras–, con los labios fina y sutilmente perfilados, las mejillas sonrosadas y el cabello peleteado, es decir, oscurecido con trazos de sombra para mitigar el contraste entre la encarnación del rostro y el color oro empleado para el pelo. *Mateo Gallardo* también se encargó de policromar los ángeles turiferarios que escoltan a María, cuyas camisas estofó con sencillos motivos vegetales. Y no dejemos de señalar el importante repertorio decorativo desplegado en la indumentaria de los apóstoles que contemplan el sepulcro vacío –aún estaba pendiente de pintar cuando *Ledesma* tasó la obra– o advierten la subida de la Virgen; rajados, picados, ojeteados u ondeados son las labores desplegadas en las telas.

Aunque situado a gran altura, no por ello se perdió el prurito del detalle en las figuras que pueblan el ático, aunque lo cierto es que las labores se hacen a gran tamaño conforme aumenta la altura. Corroboran lo primero los brocados de la túnica y manto de *San José*, y las labores que decoran el hábito de la gran santa andariega con la que éste forma pareja: de nuevo se emplea el follaje de acanto a punta de pincel para la orla del manto, mientras que el escapulario lleva labores de ondeado. Ambos santos flanquean la escena de

Crucifixión, de la que también se encargó Mateo Gallardo. Del grupo destaca la rica túnica que viste *María Magdalena* (fig. 3), con cuello y adornos en la cintura a base de pedrería contrahecha y labores de ondeado en el fondo de las telas.

Gran delicadeza se advierte en el trabajo realizado con las *Virtudes* que culminan la obra. La *Justicia* lleva en la túnica labores vegetales estofadas, junto con rajados y punteados; la cara comporta una gran delicadeza. Escamados lleva en su lucido indumento militar la *Fortaleza*, al igual que la *Esperanza*. De la angeología cabe destacar a *San Rafael* (fig. 4), con la túnica decorada a base de ondeadas, y muceta con punteados de gruesa labor. Culmina el todo el *Padre Eterno*, cuya efigie surge entre ropajes estofados con motivos ondeados; la encarnación también es de gran delicadeza.

4. Aporte documental para las biografías de Luis Fernández y Simón López

Aparte de las que ya van anotadas, escasas noticias documentales hemos encontrado en Plasencia acerca de *Mateo Gallardo*¹⁴⁹ y *Luis Fernández*, aunque de este último se hace necesaria la siguiente salvedad: la escritura de tasación que otorgó *Martín de Ledesma* el 14 de octubre de 1655, afirmando que nuestro artista había cumplido el compromiso «salvo algunos reparos que entre los dos avemos comunicado», permite rectificar la fecha de su defunción que hasta ahora habíamos fijado, a través de *Palomino*, en 1654, antes de cumplir sesenta años¹⁵⁰.

En lo que respecta a *Simón López*, dorador de su majestad a quien Virginia Tovar tiene documentado en Madrid desde 1624, a tenor de la solicitud que entonces presentó para hacerse cargo del dorado del retablo que estaba fabricando *Pedro de la Torre* para el convento de Ntra. Sra. de las Maravillas¹⁵¹, sabemos que en la cercana localidad de Guijo de Granadilla se había obligado, el 24 de agosto de 1653, a «dorar, pintar y encarnar el retablo de la parroquial ... por el precio» de 25.500 reales; todo consta en la escritura de fianzas que suscribió a su favor José Troncoso de Ulloa el día 27 de agosto de 1653¹⁵² –la obra no ha llegado a nuestros días–.

149 Sobre *Mateo Gallardo* pueden consultarse las obras de ANGULO Y PÉREZ SÁNCHEZ, *Pintura madrileña. Segundo tercio del siglo XVII*, op. cit., pp. 63-69; GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael, «Una Inmaculada inédita de Mateo Gallardo», en B.S.A.A., T.º L (1984), pp. 452-456.

150 Sobre el artista remitimos a la obra citada de ANGULO Y PÉREZ SÁNCHEZ, *Pintura madrileña. Primer tercio del siglo XVII* (Madrid, 1969), pp. 266-270. De aquí se deriva que los dos pintores homónimos a los que se refiere Mercedes Agulló por separado sean la misma persona: AGULLÓ Y COBO, Mercedes, *Documentos para la Historia de la Pintura Española, I* (Madrid, 1994), pp. 37-40.

151 TOVAR MARTÍN, Virginia, «El arquitecto - Ensamblador Pedro de la Torre», en A.E.A., T.º XLVI (1973), p. 270.

152 AHPCC, Protocolos Notariales de Plasencia, Escribano Pedro de Barros Salgado, leg. 109, s.f.

Pocos meses después, *Simón López* se vio sorprendido por una enfermedad que le obligó a otorgar testamento en Plasencia el 10 de marzo de 1654; no era la primera vez, puesto que en 1637 también había dispuesto sus últimas voluntades en Madrid¹⁵³. Por el testamento que firmó ante el escribano Pedro de Barros Salgado¹⁵⁴ sabemos que el precitado retablo de Ntra. Sra. de las Maravillas le había sido adjudicado en compañía de *Pedro Martín de Ledesma*, y que al día de la fecha don Antonio de Contreras, Caballero de la Orden de Calatrava y miembro del Consejo de Cámara de su majestad, le debía 2.400 ducados del total en que fue tasado por *Alonso Carbonel*, maestro mayor de las obras reales, que actuó por parte del convento, y *Luis Fernández*, que lo hizo por la suya. También declaró que el precitado *Martín de Ledesma* le debía en esos momentos más de 1.000 reales. Y aparte de varias deudas que tenía contraídas, afirma estar debiendo cierta cantidad de dinero al batidor de oro *Alejandro Rey*. Entre sus familiares, nombra a su hermano *Domingo López* y a la hija de éste, *Dominga López*; y a sus hermanas *Dominga* y *Antonia López*, a los que mandó ciertas cantidades.

También sabemos que en estas fechas le asistía como aprendiz su sobrino *Francisco López*, que sin duda trabajó para la catedral de Plasencia. Dispone que su mujer, doña Isabel Muñoz, se ocupe de acabar las obras que en el momento de su muerte estaba llevando a cabo: el citado retablo catedralicio y el de Guijo de Granadilla, a propósito de los cuales cita a *Juan de Ortiga* y a *Jerónimo Zancajo*, tal vez integrantes de su equipo. A éste también pertenecían los oficiales *Francisco* y *Pedro Muñoz*, tal vez cuñados suyos, a los cuales mandó la cantidad de 200 reales para que llevasen a buen término el retablo de Guijo que tenía contratado.

Dejó «todos sus papeles y dibujos que tiene tanto en Plasencia como en Madrid», así como las piedras de bruñir y otros elementos de su trabajo, a su sobrino *Francisco López* (probable hijo de su hermana *Antonia López*, a la cual también nombra en su testamento y manda algún bien), pidiendo al dicho *Francisco Muñoz* que le enseñe el oficio del arte. Y nombró por testamentarios a su mujer Isabel Muñoz, a varios vecinos de la ciudad de Plasencia y a los pintores *Luis Fernández* y *Mateo Gallardo*. En calidad de testigo asistió el escultor vallisoletano *Juan María Castaño*, hijo de *Agustín Castaño*.

153 AGULLÓ Y COBO, M., *Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII* (Granada, 1978), pp. 84 ss.

154 AHPCC, Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Pedro de Barros Salgado, leg. 109 s.f.

APÉNDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO 1. Archivo de la Catedral de Plasencia, Leg. 91, Exp. 11. 27 de marzo de 1653. Los pintores *Luis Fernández* y *Mateo Gallardo* y el dorador *Simón López*, vecinos de Madrid, junto a sus mujeres, contratan la pintura, dorado y estofado del retablo mayor de la Catedral de Plasencia¹⁵⁵.

«En la villa de Madrid, a veinte y siete días del mes de marzo de 1653 años, ante mí el escribano e testigos iuso escritos pareçieron *Luis Fernández*, pintor, y *María de Morales*, su muger, y *Matheo Gallardo*, pintor, y *Ysabel de Aranciaga*, su muger, y *Simón López*, dorador, y doña *Ysabel Muñoz*, su muger, todos vezinos desta villa, con licencia que las susodichas pidieron a los dichos sus maridos ... todos seis, maridos y mugeres, juntos de mancomún ... dixeron que por quanto el Ilustrísimo Señor don Diego de Arze y Reinoso, obispo de Plasencia, Inquisidor General, por escritura que otorgó ante mí el presente escribano en esta villa, a 20 de junio del año pasado de 1652, hiço donación a la fábrica de la Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Plasencia de doce mil y quatrocientos ducados ... a fin y efecto de que se aumentase la devoción de los gloriosos santos Epitacio y Basileo y que se dorase el retablo del altar maior de la dicha yglesia, y se aceptó la dicha donación por el Señor Deán y Cavildo ... por escritura otorgada en la dicha ciudad a 29 de agosto del dicho año de 1652, y su Ilustrísima con el deseo que tiene de que se dore y ponga en perfección el dicho retablo a ofreçido dar para ello lo demás que fuere neçesario, y por su Ilustrísima y por parte del dicho Cavildo en nombre de la dicha fábrica, se a ajustado con los otorgantes tomen a su cargo la dicha obra y se obligen como por esta escritura debajo de la dicha mancomunidad se obligan que los dichos *Luis Fernández*, *Matheo Gallardo* y *Simón López*, y cada uno de ellos insolidum, y si faltare cualquiera de ellos los otros dos o el que dellos quedare harán la obra de dicho retablo y la acavarán en toda perfección dentro de dos años y medio que an de correr y contarse desde oy día de la fecha desta escritura, por cantidad de 14.000 ducados de vellón, que a los plaços y como adelante se dirá se les an de pagar a los susodichos los 14.500 ducados, y los duçientos ducados restantes que dicho señor Inquisidor General les a de dar para los gastos de la ida a Plasencia y llevar sus casas. Y más les a de dar su Ilustrísima la casa que tiene alquilada en Plasencia por el tiempo de su arrendamiento. Y los otorgantes y la dicha fábrica por lo que toca a cada parte an de cumplir las condiciones que se an ajustado para la dicha obra que son las siguientes:

1.^a Que la pintura la an de haçer los dichos *Luis Fernández* y *Matheo Gallardo*, excepto los dos primeros quadros del primer cuerpo, que éstos los a de haçer *Francisco Riçi*, pintor vezino desta villa, al qual se le dan de los dichos 14.500 ducados en que está concertado todo el retablo 8.000 reales, los cuales su Ilustrísima o el dicho Cavildo se los a de pagar por quenta

155 Escritura publicada en los trabajos de *ibidem*, pp. 264-269, y J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, *Nuevas noticias...*, op. cit., p. 313, Documento V del Apéndice Documental. Ofrecemos la transcripción íntegra del documento.

de los dichos *Luis Fernández*, *Mateo Gallardo* y *Simón López* sin que el dicho *Francisco Rizi* tenga dependencia con ellos.

2.^a Que las colores de la pintura an de ser finísima y el azul a de ser vltamarino, de lo más fino, y el carmín de Florençia, fino y perfecto que hubiere a vista de maestros pintores.

3.^a Los quatro cuadros principales del retablo, los dos del primer cuerpo que a de haçer el dicho *Francisco Rizi*, an de ser el vno de la *Encarnación* y el otro del *Naçimiento de Nuestro Señor*, y los del segundo cuerpo, el uno de la *Circunçisión* y el otro de la *Adoración de los Reyes*. Y la demás pintura que tiene el retablo en pilastras y en los medios quadros del último cuerpo que corresponden a los quadros prinçipales, lo que en ellos se a de pintar ha de ser a elección del dicho Cavildo. Y los quatro lienços prinçipales se an de pintar en angeo de tres baras de ancho porque no lleven costuras, y si esto no se hallare, en manteles, porque allándose el angeo se han de pintar en él y no en manteles.

4.^a Que después de apeado y varado el retablo para aparejarle se a de lavar con agua cola y otros adherentes para que donde estubiere engrasado o tenga algunas gotas de zera o sevo puedan pegar los aparejos. Y después de lavado se an de enlinzar y encañamar todas las piezas que estubieren estubieren endidas, como son caras, tableros, pedestales, cornisas y otras maderas delgadas que suele haver en los retablo, y todo lo que tubiere neçesidad de enlenzar y encañamar.

5.^a Que el encarnado de los vestidos de los Santos ha de ser los de los quatro *Apóstoles* del primer cuerpo con orlas de oro molido a toda costa, y los demás *Santos* se an de adereçar los vestidos con los colores finos que cada santo pidiere, dorando lo que fuere neçesario en cada vno, haciendo sus orlas, broçados y tela conforme cada figura lo pidiere.

6.^a Que el oro con que an de dorar todo el dicho retablo a de ser el de más cuerpo y de mejor color y a de ser de veinte y tres quilates y un grano, y si hubiere otro que tenga más granos que uno de los veinte y tres quilates que sea más a propósito para el dicho dorado ése a de ser. Y que sea de uno o dos batidores, lo mexor que se hallare a satisfazió de su Ilustrísima y del dicho Cavildo en nombre de la fábrica, que tenga los dichos veynte y tres quilates y un grano porque no diferencie en la color ni bondad, i este oro antes que se lleve a Plasencia le a de ver y registrar aquí en Madrid la persona o personas que el dicho señor Inquisidor y el dicho Cavildo en nombre de la fábrica escogiere y nombrare. Y lo que se desechare por no ser de los quilates, grandeça y marca que a de ser no a de ir, sino que se a de vatir otro de las calidades referidas según el patrón que se deve hazer. Y los aparejos para que esté vien dorado y no falten an de estar con colas y temples suaves, y no tan fuertes que salte el oro ni tan flacos que se rebruñan. Y a de quedar bien dorado y resanado, que no lleve vuegos ni roçones sino muy bien parejo, igual y de forma que en ningún tiempo se salte ni haga viçio.

7.^a Que después de pintado y dorado y estofado y encarnado antes que se ponga el dicho retablo

le ayan de ver dos maestros peritos en el arte, uno puesto por su Ilustrísima o fábrica y Cavildo y otro por los dichos *Luis Fernández*, *Matheo Gallardo* y *Simón López*, los quales an de ir a Plasencia y el gasto a de ser por mitad de los susodichos y Señor Inquisidor General y fábrica. Y los dos maestros que se nombraren an de ver si está dicho retablo con la perfección que deve tener y si se a cumplido con esta escriptura y condiciones de ella, por quanto los dichos *Luis Fernández*, *Matheo Gallardo* y *Simón López* se obligan a hacerle con toda perfección en todo, a vista de dichos maestros. Y lo que ellos dijeren que no están con toda perfección an de volver a haçer la pieza o piezas que dixeren no la tienen, y si no lo cumplieren pueda su Ilustrísima o el dicho Cavildo traer los maestros que les pereçiere ser neçesario para perficionar y açer lo que no la tubiere, a costa de los dichos *Luis Fernández*, *Matheo Gallardo* y *Simón López*, y así lo confieren los susodichos.

8.^a Que si en el dicho retablo faltare en la madera y escultura alguna pieza como mano, pie o caveza de algún Santo, se aya de hazer a costa de la fábrica. Pero tapar endiduras y todo lo demás que no fuere pieza del retablo lo an de hazer los dichos otorgantes.

9.^a Que su Ilustrísima dicho señor Inquisidor General a cuya costa se haze y dora el dicho retablo, o la dicha fábrica y Cavildo en su nombre, les aia de dar luego a los dichos *Luis Fernández*, *Matheo Gallardo* y *Simón López* para comprar recados y aparejos así de colores como de otros necesarios para la dicha obra, mil ducados de vellón por cuenta de los dichos 14.5000 ducados. Y dos mil ducados an de quedar en poder de su Ilustrísima para que se vaia pagando el oro que se hubiere de llevar y remitir a Plasencia, haviéndolo registrado como dicho es las personas que se eligieren. Y el demás dinero se les a de ir dando y socorriendo como se fuere travaxando y fuere necesario, de suerte que no se deje de travaxar por falta de socorro para los ofiçiales y obra. Y si socorriéndoles con lo neçesario no travajaren o se les fueren los ofiçiales por culpa de dichos maestros, pueda su Ilustrísima o dicho Cavildo traer otros de qualesquiera partes y lugares donde se hallaren a propósito para que travajen a costa de los dichos maestros. Y si por no darles socorro se dejare de travaxar, los daños que se siguieren a de ser por cuenta de la dicha fábrica. Y la cantidad que pidieren para socorrer a sus mugeres y familias asta mil ducados se les a de dar en esta Corte como los fueren pidiendo en el discurso de la dicha obra.

10.^a Quel gasto que se hiziere en vajar y volver a poner el retablo después de acavado y los andamios, madera, ofiçiales y peones que para ello fueren neçesarios, an de ser por cuenta de la fábrica de la dicha yglesia.

11.^a Que los dichos *Luis Fernández*, *Matheo Gallardo* y *Simón López* an de acavar en toda perfección el dicho retablo dentro de los dichos dos años y medio, y si no le acavaren pro qualquier accidente pueda su Ilustrísima o el dicho Cavildo haçerle acavar y poner en perefeción a costa de los susodichos y sus mugeres y fiadores. Y para lo susodicho siempre an de quedar de resguardo para la última paga después de acavado y puesto en perfección dos mil ducados

para que si fuere neçesaria alguna cosa no falte dinero para haçerla en cado de dichos accidentes. Y estando acavada la obra, vista por los dos maestros que se nombraren declarando estar en toda perfección y averse cumplido con esta escriptura y condiciones de ella, se les han de pagar los dichos dos mil ducados.

12.ª Que los dichos *Luis Fernández, Matheo Gallardo y Simón López* an de estar en Plasencia para enpezar la dicha obra y travajar en ella para primero de septiembre que viene deste año de 1653, y a ello se obligan y se les a de poder apremiar.

13.ª Que esta escriptura y condiciones de ella se a de aceptar por su Ilustrísima o por la fábrica de la dicha Cathedral de Plasencia y su cavildo en su nombre o quien tubiere su poder, obligándose a favor de los dichos *Luis Fernández, Matheo Gallardo y Simón López* a la paga de los dichos 14.7000 ducados y cumplimiento de lo que les toca de las dichas condiciones, consignando y obligando especialmente los los 12.400 ducados que su Ilustrísima tiene donados para este efecto a la dicha fábrica, y los 2.300 que le a de donar y dar a cumplimiento de los dichos 14.700 que an de aver los dichos maestros como va dicho, lo qual para resguardo de los susodichos se a de haçer dentro de sesenta días primeros siguientes ante escribano y en forma, y se les a de entregar la dicha aceptación, obligación y consignación, y no lo haçiendo así dentro del dicho término an de quedar libres los otorgantes de la obligación que hazen por esta escriptura.

Y para cumplir i pagar los dichos *Luis Fernández, Matheo Gallardo y Simón López* lo que les toca se obligan y las dichas su mugeres debajo de la dicha mancomunidad i renuncian ..., y obligan e hipotecan especialmente los vienes siguientes:

Los dichos *Matheo Gallardo* [e] Ysabel de Aranciaga, su muger, unas casas que tienen en la calle de las Guertas, a lo último de la parroquia de Sant Sevastián, que hazen esquina a la calle que llamavan de los Juncare, que aora llaman de los Trinitarios Descalzos, a alindan entrando a mano derecha con la dicha calle de los Trinitario y por el fin y espaldas con casas de Gregoria Beltrán y por mano izquierda con casas de Antonio de Yepes, las cuales les pertenecen por escriptura de trueque y cambio que hicieron con el contador Francisco Zentami y doña Luisa Rayado, su muger, ... en 10 de agosto de 1650, y vale más de 12.400 ducados y son libres de vínculo ...Y estando presente doña María de Aldana, biudad de Joseph Yáñez de Aguilar, vezina desta villa, dijo ... que sale y se constituye por fiadora de los dichos *Matheo Gallardo* y su muger...

Los dichos *Simón López* y doña Ysavel Muñoz, su muger, obligan e ipotencia unas casas que tienen a la entrada de la calle de Leganitos de esta villa..., que valen más de 2.000 ducados, y son libres de vínculo y mayorazgo...

...Esta escriptura ... la otorgaron así ante mí el presente escribano, siendo testigos Francisco Xil, Juan Alonso y Juan Francisco Ybáñez, residentes en esta corte. E yo el escribano doy

fe conozco a los otorganes y lo firmaron los que supieron y por los que no un testigos a su ruego. Luis Fernández. Matheo Gallardo. Simón López. Doña María Aldada. Por testigo Juan Alonso. Pasó ante mí Marcos Martínez León. Yo el dicho Marcos Martínez León, escrivano del rey nuestro señor y número de Madrid fui presente y lo signé... En testimonio de verdad. Marcos Martínez León».

DOCUMENTO 2. Año 1654. Cartas de pago que otorga la S.I.C. de Plasencia según se va recibiendo el dinero que había dejado dispuesto el Obispo don Diego de Arce y Reynoso (1640-1652) para sufragar los costes del dorado del retablo mayor. También se incluyen obligaciones de pago contraídas por el dorado *Simón López* con don Diego de Arce y Reynoso, sin duda por lo que había recibido para llevar a cabo el dorado del retablo mayor.

(I) 1654, 10 de enero. AHPCC. Sección Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Martín Rayo, leg. 2142, foliado, fols. 5-5 vt.º. Carta de pago que otorga el mayordomo de fábrica justificando la entrega que en su favor había hecho de 200 ducados el dorador madrileño *Simón López*.

«En la çiudad de Plasencia, a diez días del mes de henero de mil e seiscientos y çinquenta y quatro años, ante mí el escribano e testigos pareció el raçionero Balthasar de Soria, prevenido en la santa yglesia Cathedral desta çiudad, en nombre de los señores Deán y Cabildo della, patrono y administrador perpetuo de su fábrica, y en birtud del poder, acuerdo y comisión que tiene del dicho Cabildo para reçivir y cobrar los maravedís que el Ylustrísimo don Diego de Arce Reynoso, Obispo [e] Ynquisidor General, donó a la dicha fábrica para dorar el retablo, de que tiene entregado traslado a la parte de su Ylustrísima, confesó aver recibido para dicho efecto y a dicha quenta por mano de *Simón López*, dorador vezino de Madrid, doçientos ducados de bellón de que su Ylustrísima le a de mandar dar satisfaçiones...»

(II) 1655, 16 de noviembre. AHPCC. Sección Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Martín Rayo, leg. 2142, foliado, fol. 676. Obligación que suscribe el dorador madrileño *Simón López* comprometiéndose a pagar a don Diego de Arce y Reynoso los 433 reales que le debe.

«Sébase por esta escriptura de obligación cómo yo *Simón López, dorador de su magestad*, residente en esta ciudad de Plasencia y vecino de la villa de Madrid, otorgo que debo y me obligo de dar y pagar fielmente y con efeto a don Miguel Ybáñez, capellán y mayordomo del Ylustrísimo señor don Diego de Arçe Reinoso, Obispo, Ynquisidor Jeneral, y a quien su poder ubiere, quatroçientos y treinta y tres reales de bellón que le debo y son por razón de otros tantos recibidos en esta ciudad ..., de que me doy por entregado sobre que renunció las leyes de la entrega ..., los cuales dichos quatroçientos y treinta y tres reales le daré y pagaré puestos

y pagados en la villa de Madrid a mi costa y riesgo cada y cuando que por él me fueren pedidos, para lo que obligo mi persona y bienes abidos y por aver y doy y otorgo entero poder cumplido...

...En la çiudad de Plasencia, en diez y seis días del mes de novienbre de mil y seiscientos y cinquenta y cinco años... Simón López. Ante mí Martín Rayo».

DOCUMENTO 3. 1655, septiembre-octubre. Tasación de la obra de pintura, dorado, estofado y encarnado que llevaron a cabo *Mateo Gallardo, Luis Fernández y Simón López* en el retablo mayor de la Catedral de Plasencia.

(I) 1655, 19 de septiembre. AHPCC. Sección Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Juan González León, leg. 1079, foliado, fols. 725-725 vt.º. Dando cumplimiento a la cláusula consignada sobre la tasación en la escritura de concierto para la pintura, dorado y estofado del retablo mayor catedralicio, que rubricó el escribano madrileño Marcos Martínez León el 27 de marzo de 1653, ambas partes contratantes nombraron como tasador al pintor *Pedro Martín de Ledesma*, vecino de la villa de Madrid.

«En la ciudad de Plasencia, en diez y nueve días del mes de septiembre de mil y seiscientos y cinquenta y cinco años, ante mí el escribano y testigos parecieron *Luis Fernández y Mateo Gallardo y Simón López*, vecinos de la villa de Madrid, maestros de pintor, y ... dijeron que por quanto en la escritura de contrato que los dichos otorgantes hicieron con el ylustrísimo señor don Diego de Arçe Reynoso, Obispo, Ynquisidor General, para dorar y estofar y encarnar el retablo de la santa yglesia Cathedral de la dicha ciudad y ponerle en toda perfección, que pasó la dicha escritura ante Marcos Martínez león, escribano del número de la villa de Madrid, en ella en veinte y siete días del mes de marzo del año pasado de mil y seiscientos y cinquenta y tres, fue condición que su ylustrísima abía de nonbrar un maestro de su parte para ver dicho retablo si está conforme a las condiciones de la dicha escritura del dorado, pintura y encarnado y estofado, y dicho señor Ynquisidor parece a nonbrado de su parte para ber lo susodicho a *Pedro Martín de Ledesma*, vecino de la villa de Madrid, maestro de pintor, y a dichos otorgantes conforme a dicha escriptura abrán de nonbrar de su parte otro maestro, y en la entera satisfacción que tienen del dicho *Pedro Martín*, maestro de pintor nonbrado por su ylustrísima de su parte, le nonbran a el susodicho para que en conformidad de la dicha escritura bea la dicha obra y retablo, y se obligan de estar y pasar por la declaración que el susodicho hiciese ... Y para que lo cunplirán obligaron sus personas y bienes raíçes e muebles avidos y por aver. Dieron todo poder cumplido...

...Testigos: don Francisco de Melo y Contreras y Joan Fernández y Felipe Pérez, vecinos de Plasencia. Luis Fernández. Matheo Gallardo. Simón López. Ante mí Joan González León».

(II) 1655, 14 de octubre. AHPCC. Sección Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Martín Rayo, leg. 2142, foliado, fols. 625-626 vt.º. Peritaje y tasación que *Pedro Martín de Ledesma*, pintor vecino de la villa de Madrid, hace de la obra de pintura, dorado, estofado y encarnado del retablo mayor de la S.I.C. de la ciudad de Plasencia.

«*Declaración de la doradura del retablo de la yglesia mayor*

En la ciudad de Plasencia, a catorçe días del mes de octubre de mil y seiscientos y cinquenta y cinco años, ante mí el escribano y testigos pareció *Pedro Martín de Ledesma*, pintor y dorador y vecino de la villa de Madrid, y dijo que por quanto *Luis Fernández y Matheo Gallardo*, pintores, y *Simón López*, dorador, y sus mujeres, vecinos de la villa de Madrid, por escriptura que en ella otorgaron ante Marcos Martínez León, escribano real y veçino de dicha villa de Madrid, en ella a veinte y siete de março pasado de seiscientos y cinquenta y tres, se obligaron de dorar, estofar y pintar y encarnar el retablo de la yglesia Cathedral de esta dicha çiudad, de que hiço gracia a la dicha yglesia el ylustrísimo señor don Diego de Arce y Reynoso, Ovispo que fue de este Ovispado y Ynquisidor General, por cierto preçio y ciertas condiciones que más largamente consta de la dicha escriptura a que en todo se remite. Y una de ellas fue que después de pintado, dorado, estofado y encarnado dicho retablo le huviesen de ber dos maestros peritos en el arte, uno puesto por su ylustrísima o Fábrica o Cavildo y otro por los dichos Luis Fernández y consortes para que biesen si dicho retablo quedava con la perfección que debía tener en conformidad de las condiciones puestas y declaradas en la dicha escriptura, cuya execución y cumplimiento el dicho señor Ynquisidor General eligió y nonbró de su parte al dicho *Pedro Martín de Ledesma*. Y aviendo benido a esta çiudad a haçer la dicha vista de ojos y declaración juntamente con el maestro que por parte del dicho *Luis Fernández* y consortes fuese nonbrado, parece que los susodichos por escriptura que otorgaron ante Juan González León, escribano del número de esta çiudad, en ella en diez y ocho [en realidad, día 19] de septiembre pasado de este año, se conformaron y por su parte elijieron y nonbraron al dicho *Pedro Martín de Ledesma* para haçer la dicha declaración por parte de los susodichos. Y en conformidad de anbas partes, aviendo preguntado y ante todas cosas bisto y enterádose en las condiciones de la escriptura fecha y otorgada por los susodichos en la dicha raçón y considerado en esta parte la obligación que por su parte an tenido y tienen y visto dicho retablo dijo y declaró lo siguiente:

Que aviendo bisto la obra del dicho retablo de dorado pieça por pieça dijo que está cumplida la condición de la escriptura en quanto a la bondad de los aparejos y dorado resanado, bruñido conforme a buena obra. Dorando demás de lo que se a dorado las cosas siguientes que se me an ofrecido asta aora:

•Y es que el respaldo de la custodia que oy está en madera se a de dorar todo lo que descubriere

la custodia, y por quanto no asienta sobre el altar el quadro ni janbas del arco de dicha caja de la custodia que cargan sobre unos çoquetes, se le aga un jénero de zócalo que lo tape y dorarlo. En el pedestal del segundo cuerpo que levanta de la cornisa cosa de quatro dedos del plinto se le aya de hacer de madera y dorarlo para que no aga fealdad. Y en el del terçer cuerpo sy yçiere lo mismo se a de haçer la misma delijencia;

- Y una peana de un ángel y *pedaço*¹⁵⁶ de otra que están por dorar se doren.
- Que si en los demás cuerpos faltaren algunas tablas que hagan algunos cerramientos aya obligación de dorarlas.
- Que todas las suelas que tienen los santos que entran en los nichos que haçen media caña se ayan de dorar lo que se biere.
- En todos los nichos de los diez santos se aya de dorar todo lo que no cubrieren los santos y que después de asentado el retablo si se huvieren dado algunos yoçones (*sic: yesones*) o algunos reparos que sean menester haçer, los ayan de reparar como es costumbre con que abrán cumplido.

Y en quanto al estofado de punta de pinçel y talla abrán cumplido estofando más de lo que asta aora se a hecho, de lo que a mandado:

- Los dos machonçillos que están en el último cuerpo que tienen seis baçiados se an de haçer a punta de pinçel.
- Más se an de estofar a punta de pinçel de todas colores quatro enjutas, las dos que están en la caja de la custodia que se causan del arco y el quadro de la dicha custodia, y la cornisa de las otras dos son las que bienen en el arco del Santo Christo y el quatro y cornisa.
- Y si pareçiere que unas enjutas que haçen los dos roleos altos los podrán haçer una piedras o unos cogollos.
- Y porque los baciados del quadro y janbas del arco de la custodia oy no están estofados ni los del tablero de la Asunción de Nuestra Señora ni del Santo Christo se pueden escusar por los reflejos que haçen en ellos, así la custodia como la historia de la Asunción de Nuestra Señora y Jerusalén que se a de haçer en el Santo Christo pareçe que con estas colores se contraponen con el oro con que se puede escusar estofarlas.
- Que los dos escudos de armas que están pintados que oy están disformes en las colores se hagan conforme es el uno al uno y el otro al uno.
- Que en los dos troços de cornisas altas se an de echar en el friso entre los modillones o unos florones o unas bueltas de cogollos.
- Que los maçijos que están metidos de rojo en la custodia entre pilastras y todo lo demás que le corresponden se ayan de quitar de manera que queden en oro. Y pintar el sepulcro de Nuestra Señora.

¹⁵⁶ Transcribimos esta palabra por *pedazo*, aunque tenemos dudas con las dos primeras letras.

Y en quanto al dorado y estofado y encarnado de toda la escultura así del medio relieve de los pedestales del primer cuerpo y segundo y demás figuras de más relieve, que aviéndolas visto las de los dos maestros *Luis Fernández* y *Matheo Gallardo* las a visto por mayor y menor y aviendo bisto las unas y las otras dijo que en las que *Luis Fernández* ha echo a cunplido muy bien con su obligación con que aga algunos reparos que entre los dos avemos comunicado. Y en las de *Matheo Gallardo* también a cunplido con las condiciones de la escritura y también aciendo otras cosas que emos tratado entre los dos, a acuar el San[to] Christo y las demás cosas que an quedado y aciendo en el manto de Nuestra Señora que está a los pies del Santo Christo el enbés del mando de otro color por no tener dorado más de una orilla angosta que le parece estar muy pobre y en el manto que está sólo de açul y ser de mucha ropa se le agan unas alcachofas de oro púrpuras a trechos para que disimulen algo, y en los dos ángeles que bienen por remates, que tienen hechos que en las piernas que muestran ser de carne que le están doradas y estofadas se borren y se encarne.

Y en esta conformidad siente ansi saver y entender aver cunplido con su obligación así los unos como los otros y lo firmé. Y declaró debajo de juramento que hiço ante mí el presente escrivano, siendo testigos Francisco Paniagua y Manuel Morraño y Lucas Gil, vecinos de Plasencia. Pedro Martín de Ledesma. Ante mí Martín Rayo».

Fig. 1: Catedral de Plasencia. Retablo Mayor. San Pedro.

Fig. 2: Catedral de Plasencia. Retablo Mayor. Detalle de la Asunción.

Fig. 3: *Catedral de Plasencia.*
María Magdalena.

Fig. 4: *Catedral de Plasencia.*
San Rafael.

Excmo. Ayuntamiento de Plasencia
Concejalía de Educación y Cultura

